

Mémoire de fin d'études

Master of Science (MSc) in

AGRICULTURAL AND FOOD DATA MANAGEMENT

Analyse des effets de l'agriculture conventionnelle et de l'agriculture de conservation sur la santé des sols en climat méditerranéen : une approche combinant modélisation mécaniste et Machine Learning causal

Soutenu par : *Dzudzogbe Prince Armand KOUMI*

Tuteurs de stage :	Bertrand Guenet, PhD (Chercheur Senior, CNRS/IPSL,ENS-Paris) ; Elisa Bruni, PhD (Postdoc, ENS-Paris)
Responsable académique UniLaSalle :	Jérôme Dantan, PhD, Responsable MSc. AgriFood Data
École :	ENS Paris — Département de Géosciences, Laboratoire de Géologie
Période du stage :	Avril- Octobre 2025
Soutenu le :	02 Octobre 2025
Année académique :	2024-2025

Table des matières

Liste des figures	III
0.1 Liste des Acronymes	IV
Résumé	V
Abstract	VI
Remerciements	VII
1 Introduction	1
2 Revue de littérature	3
2.1 Systèmes conventionnels (CT) et sans labour (NT) en climat méditerranéen . .	3
2.1.1 Couvertures végétales (cover crops) et gestion du carbone	3
2.1.2 Données climatiques et pédologiques pour la calibration du modèle . .	4
2.1.3 Indicateurs de santé des sols	4
2.1.4 Le ratio SOC/Argile	5
2.1.5 La Biomasse Microbienne du Sol (MBC)	5
2.2 Vers une approche hybride : RothC et Machine Learning	6
3 Matériels et méthodes	8
3.1 Constitution de la base de données	8
3.1.1 Base de données primaire	8
3.1.2 Base de données secondaire (Jeu de données du ML causal)	9
3.2 Zone d'étude et données	9
3.2.1 Données climatiques ERA5	10
3.2.2 Données pédologiques : SoilGrids et LUCAS	10
3.2.3 Modélisation du carbone avec RothC	11
3.2.4 Apprentissage automatique et inférence causale	12
4 Résultats et Discussions	14
4.1 Résultats	14
4.1.1 Simulation du SOC à long terme	16

4.1.2	Effets des cultures et de la couverture du sol	17
4.1.3	Distribution globale du Delta SOC (NT – CT)	17
4.1.4	Effets du type de culture sur le Delta SOC	17
4.1.5	Effets climatiques et distribution par clusters	18
4.1.6	Distribution spatiale et gradients climatiques de ΔSOC	18
4.1.7	Comparaison NT vs CT : carbone microbien et ratio SOC/argile	21
4.1.8	Rôle du climat et de la structure thermique/pluviométrique	24
4.1.9	Effet de la durée sous NT	25
4.1.10	Effet des cultures en contexte méditerranéen	25
4.1.11	Rendements et pratiques sous NT vs CT	26
4.1.12	Analyse par apprentissage causal (CATE)	28
4.1.13	Effets croisés NT \times couverture et gradients climatiques	28
4.2	Discussion	33
4.2.1	Synthèse des résultats (globales)	33
4.2.2	Focus Méditerranée	33
4.2.3	Lecture mécanistique	33
4.2.4	Rôle du climat et hétérogénéité spatiale	34
4.2.5	Robustesse et diagnostics	34
4.2.6	Quantification des effets	35
4.2.7	Confrontation à la littérature	35
4.2.8	Limites de l'étude	35
4.2.9	Conséquences pratiques et politiques	37
5	Conclusion et Perspectives	38
5.1	Conclusion	38
A	Extraits de code – Validation croisée	40

Table des figures

3.1	Structure du RothC (K. Coleman, J. M. Prout, A. E. Milne, 2024)	11
4.1	Nombre de sites par pays (barres). La couleur <i>orange</i> signale les pays de la zone méditerranéenne . Les étiquettes indiquent les effectifs.	15
4.2	Répartition des cultures mondialement	15
4.3	Analyse des cultures : comparaison globale et zoom sur la zone méditerranéenne.	16
4.4	Distribution de la variation du ΔSOC . Les lignes rouges pointillées indiquent les bornes de winsorisation (1% et 99% de la distribution), utilisées pour limiter l'influence des valeurs extrêmes.	17
4.5	Variation de ΔSOC (NT–CT) selon le type de culture (Riz, Maïs, Blé, Soja, Orge, Sorgho, Coton, Orge d'hiver, Blé de printemps, Tournesol).	18
4.6	Distribution de SOC selon les clusters climatiques	19
4.7	Distribution globale de la médiane de ΔSOC par hexagone.	20
4.8	Carte des observations individuelles colorées par ΔSOC	20
4.9	Carte de densité des observations (empreinte spatiale de la base).	21
4.10	Répartition de ΔSOC par clusters climatiques (AI, T, P).	22
4.11	ΔSOC – focus Méditerranée.	22
4.12	Comparaison des indicateurs microbiens et chimiques entre NT et CT. Les panels (a–b) comparent directement les niveaux NT vs CT, les panels (c–d) montrent la distribution des différences (NT–CT).	23
4.13	Structure climatique des sites étudiés.	24
4.14	Relations entre Delta DeltaSOC (NT–CT) et variables climatiques (hexbin + tendance lissée).	25
4.15	Effets du non-labour selon (a) la durée d'adoption et (b) la culture en contexte méditerranéen.	26
4.16	Comparaison du rendement des cultures entre les systèmes NT et CT (adapté de Su, Y., Gabrielle, B., & Makowski, D., 2021).	27
4.17	Effets croisés NT/CT \times couverture agrégés par classes climatiques (AI). Barres = l'effet causal moyen estimé (CATE); segments = IC90.	30
4.18	Effet NT par classes climatiques (AI) avec IC90, comparant <i>NT sans couverture</i> (pointillés) et <i>NT avec couverture</i> (plein).	31
4.19	Diagnostics des résidus par indicateur et système	32

0.1 Liste des Acronymes

AC	Agriculture de Conservation	IUSS	International Union of Soil Sciences
AI	Indice d'Aridité (Aridity Index)	JRC	Joint Research Centre (Commission Européenne)
AI_class	Catégories d'indice d'aridité	LST	Land Surface Temperature
BIO	Biomasse microbienne (compartiment RothC)	LUCAS	Land Use/Cover Area frame Survey (EU Soil Database)
CT	Labour conventionnel (Conventional Tillage)	MBC	Microbial Biomass Carbon (Biomasse microbienne du sol)
CATE	Conditional Average Treatment Effect (Effet de traitement conditionnel)	MAE	Mean Absolute Error (Erreur absolue moyenne)
CNRS	Centre National de la Recherche Scientifique	ML	Machine Learning (Apprentissage Automatique)
DPM	Decomposable Plant Material	NDVI	Normalized Difference Vegetation Index
ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts	NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration
ENS	École Normale Supérieure	NRCS	Natural Resources Conservation Service (USDA)
EVI	Enhanced Vegetation Index	NT	No-Tillage (Non-labour)
ERA5	Fifth Generation ECMWF Atmospheric Reanalysis	QRF	Quantile Regression Forests
ETP / PET	Évapotranspiration Potentielle (Potential Evapotranspiration)	QRNN	Quantile Regression Neural Network
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations	RMSE	Root Mean Squared Error (Erreur quadratique moyenne)
GES	Gaz à Effet de Serre	RothC	Rothamsted Carbon Model
GLEAM	Global Livestock Environmental Assessment Model	RPM	Resistant Plant Material
HI	Harvest Index (Indice de récolte)	SOC	Soil Organic Carbon (Carbone organique du sol)
HUM	Humus (compartiment RothC)	UNEP	United Nations Environment Programme
HWSD	Harmonized World Soil Database	USDA	United States Department of Agriculture
IC90	Intervalle de Confiance à 90%		
IOM	Inert Organic Matter		
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change		
ISRIC	International Soil Reference and Information Centre		

Résumé

Ce mémoire compare le labour (CT) et l'agriculture de conservation (NT, avec ou sans couverts) sur la santé des sols méditerranéens, en mobilisant des essais de longue durée, des données ouvertes (SoilGrids, LUCAS, ERA5) et des simulations RothC (0–30 cm). Trois indicateurs sont étudiés : le carbone organique du sol (SOC), le ratio SOC/argile et la biomasse microbienne (MBC). Nous définissons $\Delta\text{SOC} = \text{SOC}_{\text{NT}} - \text{SOC}_{\text{CT}}$ pour isoler l'effet de la gestion.

Les résultats indiquent l'absence d'un effet universel du NT : la tendance centrale de ΔSOC est proche de zéro, avec une hétérogénéité marquée selon le climat, la texture, la durée d'adoption et la culture. Un cadre d'**apprentissage automatique causal** (T-learner avec validations GroupKFold et Leave-Location-Out) met toutefois en évidence des contextes favorables. En zones *semi-arides*, la médiane de ΔSOC atteint environ **+1,4 t C ha⁻¹** (IC90 [+0,3 ; +2,7]) ; l'association **NT + couverture** atteint **+1,5 t C ha⁻¹** (IC90 [+0,6 ; +2,6]) tous climats confondus, tandis qu'en climat *humide* l'effet médian est nul (intervalle recoupant zéro). Côté prédiction, le **ratio SOC/argile** est l'indicateur le plus robuste ($R^2 \approx 0,62$), devant la MBC, alors que le SOC brut demeure le plus variable.

Ces résultats appuient des **recommandations contextualisées** : paquets AC (NT + rétention des résidus + couverts/rotations) sur sols *sous-saturés* et en climats *semi-arides* à *sub-humides secs*, où les gains sont les plus probables. Méthodologiquement, le couplage **RothC–ML causal**, extensible à la télédétection, offre un cadre opérationnel pour **cartographier** les effets le long des gradients climatiques et texturaux.

Mots-clés : agriculture de conservation ; labour ; carbone organique du sol ; ratio SOC/argile ; Méditerranée.

Abstract

This thesis compares conventional tillage (CT) and conservation agriculture (no-tillage, NT, with or without cover crops) in Mediterranean systems, leveraging long-term experiments, open datasets (SoilGrids, LUCAS, ERA5) and RothC simulations (0–30 cm). We assess soil organic carbon (SOC), the SOC-to-clay ratio, and microbial biomass carbon (MBC). We define $\Delta\text{SOC} = \text{SOC}_{\text{NT}} - \text{SOC}_{\text{CT}}$ to isolate the management effect.

Findings show no universal NT advantage : the central tendency of ΔSOC is near zero, with marked heterogeneity across climate, texture, adoption length and crop type. A **causal machine-learning** framework (T-learner with GroupKFold and Leave-Location-Out validations) nevertheless reveals favourable contexts. In *semi-arid* climates, median ΔSOC is about **+1.4 t C ha⁻¹** (90% CI [+0.3 ; +2.7]); across climates, **NT + cover crops** averages **+1.5 t C ha⁻¹** (90% CI [+0.6 ; +2.6]), whereas in *humid* climates the median effect is null (interval includes zero). Predictively, the **SOC-to-clay ratio** is the most robust indicator ($R^2 \approx 0.62$), ahead of MBC, while raw SOC remains the most variable.

These results support **context-specific recommendations** : CA packages (NT + residue retention + covers/rotations) on *below-saturation* soils and in *semi-arid to dry sub-humid* climates, where gains are most likely. Methodologically, coupling **RothC with causal ML**, extendable with remote sensing, provides an operational framework to **map** effects along climatic and textural gradients.

Keywords : conservation agriculture ; tillage ; soil organic carbon ; SOC-to-clay ratio ; Mediterranean.

Remerciements

Je souhaite tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à mes encadrants de stage, Elisa Bruni et Bertrand Guenet, pour leur accompagnement scientifique rigoureux, leur disponibilité et la qualité de leurs conseils tout au long de ce travail. Leur expertise et leurs encouragements m'ont permis d'avancer avec confiance dans ce projet au sein de l'École Normale Supérieure (ENS Paris), dans le cadre du projet *SHARInG-MeD (PRIMA)*.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe d'accueil du Laboratoire de Géologie de l'ENS pour les discussions enrichissantes, leur bienveillance et leur soutien quotidien, qui ont rendu ce stage particulièrement formateur. Mes remerciements s'adressent aussi à UniLaSalle Rouen et à mon responsable académique, Jérôme Dantan, pour leur suivi attentif et leur encadrement académique tout au long du Master.

Je suis également reconnaissant envers les auteurs et institutions qui mettent à disposition des données ouvertes (SoilGrids, LUCAS, ERA5 et divers jeux de données agronomiques). Sans ces initiatives, ce travail n'aurait pu être réalisé dans les délais impartis.

Sur un plan plus personnel, je tiens à remercier mon père, Koumi Kokuvi Angelo, et ma mère, Tetteh Ama Blandine, pour leur soutien indéfectible, leurs sacrifices et la confiance qu'ils m'ont toujours témoignée. J'adresse aussi toute mon affection à mon frère et à ma sœur, pour leur présence rassurante, ainsi qu'à ma fiancée, Océane Kossiwa Nyimabu, pour son soutien, sa patience et ses encouragements constants durant cette période.

Enfin, une pensée particulière à mes amis et camarades, en France comme au Togo, qui ont été une source de motivation et de bonne humeur. Merci à eux pour leurs encouragements, leur aide précieuse et les moments partagés en dehors du cadre académique, qui m'ont permis de garder l'équilibre nécessaire à la réussite de ce projet.

Chapitre 1

Introduction

Au cours des dernières décennies, les dynamiques environnementales et climatiques ont profondément modifié les conditions de fonctionnement des agroécosystèmes, rendant plus que jamais cruciale l'évaluation rigoureuse de la santé des sols. Ce concept, défini comme la capacité d'un sol à assurer simultanément des fonctions écologiques, agricoles et hydrologiques essentielles, suscite un intérêt croissant dans la communauté scientifique, en particulier dans les régions soumises à de fortes contraintes de l'ensemble des facteurs conjoints du climat et du sol qui conditionnent le fonctionnement des agro-écosystèmes. C'est notamment le cas des zones à climat méditerranéen, où l'irrégularité des précipitations, l'augmentation des températures moyennes et la fréquence accrue des sécheresses prolongées exercent une pression considérable sur les fonctions pédologiques [1, 2]. Ces perturbations se traduisent, entre autres, par une diminution du stock de matière organique, une déstructuration des agrégats, une perte de biodiversité microbienne et une réduction de la capacité du sol à soutenir durablement les productions agricoles.

Mots-clés et définitions : Par **santé des sols**, nous entendons, au sens des glossaires institutionnels, la « capacité du sol à fonctionner comme un écosystème vivant qui soutient plantes, animaux et humains » (définition de type dictionnaire, FAO/NRCS); historiquement, Doran et Parkin ont posé les bases modernes du concept en l'associant à la « capacité à fonctionner » et à un « minimum set of indicators » pour l'évaluer [3, 4]. L'**agriculture de conservation** est, selon la FAO, « un système de production reposant sur trois principes indissociables : perturbation minimale du sol, couverture permanente et diversification des cultures » (définition dictionnaire FAO); sur le plan scientifique, Kassam et al. ont synthétisé et normalisé ce cadre à l'échelle internationale au tournant des années 2000 [5], prolongeant des travaux pionniers de Derpsch et collègues(2010) [6]. À l'inverse, l'**agriculture conventionnelle** se caractérise par un recours régulier au *travail du sol* (labour et opérations associées), le terme *tillage* étant défini dans les glossaires FAO comme la « préparation mécanique du sol par agitation »; en miroir, la notion de *no-tillage* a été formalisée expérimentalement dans la littérature agronomique anglo-saxonne dès les années 1970 [7], où l'absence de labour structure un système technique distinct. Le **carbone organique du sol (SOC)** désigne, au sens des dictionnaires scientifiques (IPCC/IU-PAC), la fraction de carbone contenue dans la matière organique du sol; historiquement, sa

quantification de référence a été posée par Walkley et Black via l'oxydation au dichromate [8], avant d'être consolidée par des mesures élémentaires combustives et des cadres de bilan carbone (IPCC, 2006). Enfin, la **biomasse microbienne du sol (MBC)** est définie par les glossaires pédologiques (IUSS/FAO) comme la fraction vivante de la matière organique (hors racines et faune macro/méso); sur le plan méthodologique, Jenkinson et Powlson en ont établi la mesure de référence par fumigation & extraction, devenue standard pour l'estimation de C_{mic} [9].

Sur cette base conceptuelle, le premier objectif de ce travail est d'identifier et de caractériser les indicateurs de santé des sols les plus pertinents pour les systèmes agricoles méditerranéens. L'analyse s'appuie en particulier sur le SOC, le ratio SOC/argile, indicateur liant structure et saturation minérale, historiquement ancré chez Hassink [10] et approfondi depuis [11, 12, 13] et la biomasse microbienne (MBC), considérée comme indicateur de l'activité biologique [14]. Le second objectif consiste à comparer quantitativement ces indicateurs entre deux systèmes de gestion, *agriculture conventionnelle* et *agriculture de conservation*, afin d'évaluer dans quelle mesure ces pratiques influencent le stockage de carbone et l'activité biologique des sols en climat méditerranéen [15, 16, 17].

Pour répondre à cette problématique, nous combinons un modèle mécaniste (RothC) et des méthodes d'*apprentissage automatique causal*. RothC est mobilisé pour simuler les dynamiques de SOC et fournir des estimations de stocks à l'équilibre sous différents scénarios de gestion [18, 19]. Du côté statistique, nous adoptons un cadre d'inférence causale fondé sur les résultats pionniers de Neyman–Rubin et leurs prolongements modernes en *Machine Learning causal* (forêts causales, learners en deux étapes), afin d'estimer l'effet conditionnel $\tau(x)$ de l'agriculture de conservation relativement à l'agriculture conventionnelle, en contrôlant les covariables climatiques, texturales et culturelles [20, 21, 22]. Concrètement, un T-learner (XGBoost) est entraîné avec des validations groupées *GroupKFold* (site–année) et *Leave-Cluster-Out* (site) afin de limiter la fuite d'information et de tester la transportabilité des résultats; les données manquantes sont imputées par MissForest pour garantir la complétude et la cohérence statistique de la base [23, 24]; enfin, des approches quantiles et de prédiction conforme sont mobilisées pour quantifier l'incertitude des effets estimés [25, 26].

Dans ce cadre, la question directrice est la suivante : l'agriculture de conservation améliore-t-elle significativement les indicateurs de santé des sols (SOC, MBC, ratio SOC/argile) par rapport à l'agriculture conventionnelle, et dans quelle mesure ces effets reconnus comme hétérogènes sont-ils détectables et quantifiables par une approche hybride combinant simulation mécaniste et inférence causale par apprentissage automatique? Nous posons l'hypothèse générale que l'agriculture de conservation accroît significativement le SOC et la biomasse microbienne dans les sols méditerranéens, mais que ces effets dépendent fortement du climat, de la texture et de la culture; ils peuvent être identifiés et cartographiés grâce à l'articulation de RothC et des méthodes d'apprentissage automatique causal, mettant en évidence des contextes favorables (semi-arides à subhumides secs, sols sous-saturés en carbone, systèmes associant non-labour et couverture végétale).

Chapitre 2

Revue de littérature

2.1 Systèmes conventionnels (CT) et sans labour (NT) en climat méditerranéen

Les systèmes agricoles pratiqués en climat méditerranéen sont fortement conditionnés par une variabilité climatique élevée, marquée par des hivers humides, des étés chauds et secs, et des épisodes extrêmes de sécheresse [27]. Cette instabilité accroît la vulnérabilité des sols aux processus de dégradation, en particulier l'érosion hydrique, la perte de carbone organique, et la baisse de fertilité.

Dans ce contexte, deux systèmes de gestion du sol se distinguent par leurs effets contrastés :

Le système conventionnel avec labour (CT) repose sur des opérations mécaniques fréquentes visant à préparer le lit de semence, contrôler les adventices et incorporer les résidus. Bien que ces pratiques soient historiquement ancrées, elles altèrent la structure du sol, accélèrent l'oxydation de la matière organique, et augmentent la susceptibilité à l'érosion [28, 2].

À l'inverse, le système sans labour (no-till ou NT) réduit fortement les perturbations mécaniques. Lorsqu'il est associé à des rotations culturales et à une couverture végétale permanente, il favorise une meilleure stabilité structurale, une meilleure rétention d'eau, et une séquestration progressive du carbone dans les couches superficielles du sol [29, 30].

Cependant, les bénéfices du NT ne sont ni universels ni automatiques. Plusieurs études soulignent une forte dépendance aux conditions pédoclimatiques, au type de culture, au mode de couverture et à la durée d'adoption [31, 15]. En climat méditerranéen, les effets positifs sur la santé du sol peuvent être plus lents à se matérialiser, en raison de la minéralisation rapide de la matière organique en conditions chaudes et sèches.

2.1.1 Couvertures végétales (cover crops) et gestion du carbone

Les cultures de couverture représentent un levier agroécologique majeur pour améliorer la santé des sols. Semées en interculture, elles réduisent l'érosion, limitent la lixiviation, et contribuent à l'enrichissement organique des sols, notamment via l'apport de biomasse végétale

[32].

Les résidus des cover crops, qu'ils soient aériens ou racinaires, constituent une source importante de carbone exogène pour les sols. Ces intrants sont essentiels pour alimenter les modèles de simulation comme RothC [18], car ils influencent directement les pools de carbone décomposable. La littérature montre que les apports en carbone peuvent atteindre entre 0,3 et 1 t C/ha/an, avec des valeurs plus élevées en système NT, où la biomasse est conservée en surface [33, 19].

Par ailleurs, les cultures de couverture exercent un effet structurant indirect sur le cycle de l'azote [34], la biodiversité microbienne [35] et les propriétés hydrodynamiques du sol. Elles favorisent le développement des champignons mycorhiziens, la formation d'agrégats, et la régulation du microclimat en surface autant de mécanismes qui renforcent la résilience du système sol.

2.1.2 Données climatiques et pédologiques pour la calibration du modèle

La performance prédictive du modèle RothC dépend fortement de la qualité des intrants, notamment climatiques et pédologiques. Les bases de données globales comme ERA5, SoilGrids ou LUCAS permettent aujourd'hui de reconstituer des chroniques fiables sur plusieurs décennies.

Les paramètres climatiques essentiels (température mensuelle moyenne, précipitations, évapotranspiration potentielle) sont intégrés dans RothC pour piloter les processus de décomposition. L'analyse de longue période (1980–2017) permet de capturer les dynamiques interannuelles et les effets du changement climatique à l'échelle des sites [36].

Concernant les apports de carbone, ils sont estimés à partir des rendements agricoles moyens et de coefficients de conversion [37], qui permettent de traduire la biomasse récoltée en apports de matière sèche, puis de carbone, en tenant compte du rapport aérien/souterrain (shoot :root ratio) [38, 39].

Les données pédologiques (texture, densité apparente, pH) extraites de LUCAS (30 cm) et SoilGrids (5 cm) permettent d'estimer la capacité de stabilisation du C organique par les fractions minérales (clay-C protection) [40], et sont essentielles pour initier correctement les pools du modèle.

2.1.3 Indicateurs de santé des sols

La santé des sols renvoie à leur capacité à remplir simultanément plusieurs fonctions écologiques et agronomiques essentielles : assurer la filtration et la régulation hydrologique, fournir les éléments nutritifs aux plantes, stocker et transformer le carbone et l'azote, dégrader les polluants, et soutenir la production agricole [4]. Plusieurs cadres conceptuels proposés par l'USDA, la FAO ou encore l'ISRIC distinguent généralement quatre catégories d'indicateurs : **physiques** (densité apparente, agrégation, infiltration), **chimiques** (SOC, pH, CEC, nutriments), **biologiques** (biomasse microbienne, respiration, diversité) et **fonctionnels** (rendement, stabilité structurelle).

Dans ce travail, trois indicateurs sont privilégiés pour leur *pertinence en climat méditerranéen*, leur *fort ancrage dans la littérature scientifique* et leur *disponibilité dans les bases de données utilisées* :

Le Carbone Organique du Sol (SOC)

Le SOC est reconnu comme un indicateur intégrateur de la qualité du sol [28]. Il influence directement :

- la **stabilité structurale** via la formation et la persistance des agrégats,
- la **fertilité chimique** par la disponibilité en nutriments,
- la **capacité de rétention en eau**, cruciale en climat méditerranéen,
- et la **dynamique biologique** du sol.

La perte de SOC est associée à la dégradation des sols (érosion, baisse de fertilité, émissions de GES), tandis que son maintien ou son augmentation est un objectif central des pratiques d'agriculture de conservation.

2.1.4 Le ratio SOC/Argile

Ce ratio est utilisé pour caractériser la **saturation en carbone** et la capacité de stabilisation du SOC par les particules fines [10, 41].

Plusieurs auteurs ont proposé des **seuils de diagnostic** :

- $> 1/8$ (0,125) : sol considéré comme **très bon**,
- entre $1/10$ et $1/8$: état **bon**,
- entre $1/13$ et $1/10$: niveau **moyen**,
- $< 1/13$: sol **dégradé**.

Ces seuils, confirmés en Suisse [11] et en Angleterre [42], sont de plus en plus utilisés comme repères opérationnels. D'autres études [43, 44] mettent en évidence un **optimum structurel autour de 10% du contenu en argile**. Plus récemment, [12] rappellent l'intérêt du ratio SOC/argile comme outil de diagnostic de la vulnérabilité structurale, tout en discutant de ses limites. [45] confirment également en Roumanie la robustesse des seuils : $1/13$ pour sols cultivés, et environ $1/10$ pour prairies.

Ainsi, le ratio SOC/argile permet de dépasser le simple suivi des stocks de carbone et d'intégrer la **dimension texturale** des sols dans l'évaluation de leur potentiel de stabilisation.

2.1.5 La Biomasse Microbienne du Sol (MBC)

La biomasse microbienne est un indicateur clé de l'**activité biologique** et du **turnover du carbone**.

- Elle représente généralement **1 à 5 % du SOC** [46, 47].
- [14] la décrivent comme un réservoir actif qui contrôle la minéralisation des nutriments, l'agrégation et la dégradation des polluants.
- Le ratio **MBC/SOC** (microbial quotient) est proposé comme un indicateur sensible de la dynamique de la matière organique.

Les méthodes de **fumigation-extraction** [48, 49] restent la référence expérimentale, mais en modélisation, le MBC est souvent estimé comme une **fraction fixe du SOC**, en utilisant un facteur $k_{EC} \approx 0.45$. Dans ce travail, à défaut de mesures directes, la biomasse microbienne a été approchée à partir du SOC en considérant une valeur médiane de **2,5 %** ($0,025 \times SOC$), en accord avec les travaux de [46] et [47]. Cette approximation est couramment utilisée, mais elle constitue une limite méthodologique, car le ratio MBC/SOC varie selon les conditions pédoclimatiques et culturales.

Des études récentes confirment l'importance du SOC, de l'azote total, du phosphore total et de la densité apparente dans la régulation du MBC [50, 51]. [52] rappellent également le rôle de la texture et de la protection physico-chimique dans la dynamique microbienne.

Ces trois indicateurs combinés (SOC, SOC/argile, MBC) permettent une **évaluation multi-dimensionnelle** de la santé des sols :

- SOC : quantité de matière organique,
- SOC/argile : stabilisation structurale et vulnérabilité,
- MBC : activité biologique et turnover du carbone.

Leur analyse comparative entre agriculture de conservation (AC) et agriculture conventionnelle (CT) fournit ainsi un cadre robuste pour identifier les bénéfices et limites des pratiques de gestion en climat méditerranéen.

2.2 Vers une approche hybride : RothC et Machine Learning

Les limites des modèles mécanistes comme RothC résident dans leur dépendance à des hypothèses rigides, des paramètres fixés, et des données d'entrée parfois absentes ou incertaines. Les méthodes de machine learning (ML), en revanche, offrent une approche complémentaire en exploitant des relations non linéaires et des bases de données complexes.

Des travaux récents ont démontré l'efficacité d'algorithmes tels que Random Forest, XG-Boost, Support Vector Machines ou encore des réseaux de neurones pour prédire le SOC à partir de données pédoclimatiques, de pratiques agricoles et d'indicateurs environnementaux [53, 54, 55]. Ces modèles permettent d'imputer les données manquantes, de sélectionner les variables explicatives via l'analyse SHAP [56], et de simuler les effets des pratiques culturales.

L'approche hybride, combinant RothC pour sa rigueur mécanistique et les modèles ML pour leur souplesse prédictive, représente aujourd'hui une voie prometteuse pour analyser la santé des sols dans des contextes hétérogènes et data-scarce. Elle ouvre la voie à des outils d'aide à la décision robustes, adaptables aux réalités locales.

Extension vers le Machine Learning causal. Si les modèles prédictifs classiques se limitent à estimer la valeur attendue d'un indicateur (ex. SOC, MBC), les approches récentes de *Machine Learning causal* visent à quantifier l'*effet du changement de pratique* sur ces indicateurs, conditionnellement au contexte pédoclimatique (CATE). Des méthodes comme les Causal Forests [57, 22], ou les meta-learners (T-learner, S-learner, DR-learner) [58], permettent d'aller au-delà de la simple prédiction pour estimer des effets causaux hétérogènes. Appliquées à l'agriculture de conservation, elles identifient les contextes où le passage du CT au NT (avec ou sans couverture) génère un gain de SOC ou de biomasse microbienne, et ceux où l'effet reste neutre voire négatif. Elles constituent ainsi un prolongement naturel de l'approche hybride RothC-ML, en cherchant non seulement à prédire les niveaux de SOC, mais aussi à *désentrelacer les effets des pratiques agricoles des conditions climatiques*.

Chapitre 3

Matériels et méthodes

Note Méthode

Sauf mention contraire, les indicateurs mobilisés dans ce mémoire proviennent de **simulations** : (i) *RothC* pour les stocks de SOC à l'équilibre (SOC_{eq}), (ii) un *T-learner* (XGBoost) pour estimer l'effet causal conditionnel $\tau(x)$ entre CT et NT. Il ne s'agit **pas** de mesures de terrain. La MBC est approchée comme $\approx 2,5\%$ du SOC en l'absence de mesures directes.

3.1 Constitution de la base de données

3.1.1 Base de données primaire

L'étude repose sur une base de données intégrative conçue à partir de sources hétérogènes mais complémentaires. Cette base regroupe des données expérimentales issues de la littérature scientifique, des jeux de données climatiques et pédologiques publics, et des métadonnées associées aux pratiques agricoles.

Trois principales sources ont été mobilisées :

- Une revue systématique d'essais de longue durée comparant les systèmes d'agriculture de conservation (AC) et d'agriculture conventionnelle (CT) en zones à climat méditerranéen.
- Des données climatiques historiques à haute résolution extraites de la base ERA5 (ECMWF), couvrant la période 1980–2017.
- Des données pédologiques harmonisées issues des bases SoilGrids v2.0 (ISRIC) et LUCAS (European Commission, JRC).

La base de départ comprend 4216 observations de parcelles agricoles réparties dans 50 pays, dont 764 situées dans des zones méditerranéennes selon la classification agroclimatique de l'UNEP (1992). Chaque site est documenté avec précision : localisation géographique (latitude/longitude), culture principale, système de gestion (labour, non-labour, résidus, rotations, présence ou non de couverts végétaux), rendement agricole différencié par système (AC vs CT), et durée de l'essai (>5 ans).

3.1.2 Base de données secondaire (Jeu de données du ML causal)

Le jeu de données a été constitué par fusion des différentes sources :

- SOC-eq issu des simulations RothC après spin-up pour NT et CT,
- Variables climatiques dérivées des données ERA5 (température moyenne annuelle, précipitations annuelles, amplitude thermique et pluviométrique, indice d'aridité),
- Caractéristiques pédologiques (texture, pH, teneur en argile, limon, sable),
- Variables de gestion (type de système CT/NT, présence ou non de couverture végétale, type de culture principale)
- et finalement la localisation géographique (latitude, longitude) pour prise en compte des effets spatiaux éventuels.

Au total, la base consolidée comporte plus de 25 variables explicatives pour 3428 observations, avec < 5 % de valeurs manquantes.

Les trois indicateurs restent mobilisés, mais dans une logique causale :

- SOC : pour évaluer la variation de stock de carbone liée au passage au NT,
- Ratio SOC/argile : indicateur de saturation en carbone organique pour intégrer la contrainte de saturation minérale,
- Biomasse microbienne C : estimée à partir du SOC et ajustée selon le type de sol (argileux, limoneux, sableux) pour explorer la réponse biologique et le turnover du carbone.

À partir des SOC-eq, le DeltaSOC a été calculé pour chaque site comme :

$$\Delta\text{SOC} = \text{SOC}_{\text{eq_NT}} - \text{SOC}_{\text{eq_CT}} \quad (3.1)$$

Un DeltaSOC positif indique un gain de carbone sous NT, tandis qu'un DeltaSOC négatif traduit une perte.

3.2 Zone d'étude et données

La zone d'étude correspond aux régions caractérisées par un climat méditerranéen, défini par des hivers doux et humides, des étés chauds et secs, une variabilité interannuelle importante, et une pluviométrie comprise entre 300 et 900 mm/an [59, 60]. Ces conditions favorisent une minéralisation rapide de la matière organique, rendant le maintien du carbone organique du sol (SOC) plus difficile [28, 61].

Géographiquement, l'étude couvre :

- **Europe du Sud** : Espagne, France, Italie, Grèce, Croatie ;
- **Afrique du Nord** : Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte ;
- **Levant et Proche-Orient** : Turquie, Liban, Syrie.

Les critères de sélection des sites incluaient la disponibilité de données géoréférencées, l'identification claire du système de gestion agricole (AC ou CT), et la présence d'au moins un indicateur pédologique (SOC, pH, texture) ou agronomique (rendement, biomasse, apport de carbone). L'objectif était d'assurer une couverture représentative et robuste des gradients de pratiques et de contextes pédoclimatiques, avec une attention particulière portée aux essais de longue durée (≥ 5 ans) pour éviter les biais d'interprétation liés à la phase transitoire.

3.2.1 Données climatiques ERA5

Les variables climatiques (précipitations, température, évapotranspiration) proviennent de la réanalyse ERA5 (résolution horizontale 0.25°) sur la période 1980–2017 (38 ans).¹ Pour les variables climatiques, nous avons retenu le jeu de données ERA5 à une résolution de 0.25° (environ 31 km), plutôt que la version ERA5-Land à 0.1° . Ce choix répond à trois critères : (i) assurer la cohérence avec les autres bases mobilisées (SoilGrids, LUCAS, simulations RothC) souvent agrégées à des mailles comparables et (ii) privilégier une résolution suffisante pour capter les gradients climatiques méditerranéens, sans viser la micro-variabilité locale.

Ces variables ont été agrégées au niveau annuel et par site, après extraction dans un rayon de 20 km autour des coordonnées de chaque essai, avec un minimum de 4 cellules valides retenues pour limiter le bruit spatial (approche similaire à celle recommandée dans des études d'intégration de données climatiques multi-échelles).

L'indice d'aridité (AI) a été calculé selon la définition de l'UNEP [62] :

$$AI = \frac{P_{annuelle}}{PET} \quad (3.2)$$

Les zones ont été classées selon l'UNEP (1992) en cinq classes :

- **hyperaride** ($AI < 0,03$),
- **aride** ($0,03 \leq AI < 0,20$),
- **semi-aride** ($0,20 \leq AI < 0,50$),
- **sub-humide sec** ($0,50 \leq AI < 0,65$),
- **humide** ($AI \geq 0,65$).

3.2.2 Données pédologiques : SoilGrids et LUCAS

Deux jeux de données ont été combinés :

- **SoilGrids v2.0 (ISRIC)** : extraction de données continues aux profondeurs de 0–5, 5–15 et 15–30 cm, puis moyennage pondéré pour une profondeur harmonisée à 0–30 cm. Variables : texture, densité apparente, pH, SOC estimé.
- **LUCAS Soil Database (JRC)** : pour les sites européens, les données observées ou interpolées (EcoDataCube) ont été utilisées. Le géocodage s'est fait par appariement spatial

1. La version ERA5-Land existe avec une résolution plus fine (0.1°), mais les simulations de ce travail ont utilisé ERA5 standard (0.25°).

direct ou croisement raster-vector à ± 100 m. Des conversions d'unités et de profondeur ont été appliquées pour homogénéiser l'ensemble de la base [63].

3.2.3 Modélisation du carbone avec RothC

Présentation du modèle. Le modèle RothC [18] est un modèle compartimental simulant la dynamique du SOC à l'échelle mensuelle. Il distingue cinq compartiments : matière végétale facilement décomposable (DPM), matière résistante (RPM), biomasse microbienne (BIO), humus (HUM), et carbone inerte (IOM). Les taux de décomposition (k_s), la texture, les conditions climatiques, et les apports de carbone contrôlent l'évolution du SOC. Le modèle simule l'effet des pratiques culturales sur les variations de stocks de carbone sur le long terme

FIGURE 3.1 – Structure du RothC (K. Coleman, J. M. Prout, A. E. Milne, 2024)

Estimation des apports de carbone ($I(t)$). Les apports $I(t)$ ont été calculés via le rendement agricole, le Harvest Index (HI), et les ratios shoot :root en se basant sur le type de système agricole. La biomasse résiduelle a été convertie en carbone par multiplication avec la fraction de carbone (f_C) de 0,45 (blé, orge, soja) ou 0,47 (maïs) [37]. Les ratios racine/aérien proviennent de méta-analyses [38, 39]. Les cultures de couverture ont été intégrées par ajout de 0,5 à 0,85 t C/ha/an [19].

Spin-up et validation du modèle. Des phases de spin-up de 1 000 ans ont été réalisées séparément pour CT et NT afin d'atteindre un état d'équilibre du SOC. Les conditions climatiques d'entrée ont été dérivées d'ERA5, avec un pas mensuel, et des apports de carbone constants selon le type de culture et de gestion. Cette approche permet de maintenir la variabilité saisonnière réelle tout en assurant la convergence du modèle vers un SOC à l'équilibre (SOC-eq).

La convergence du modèle a été validée à l'aide de quatre critères :

1. Taux de variation annuel $< 0,005$ t C/ha,
2. Test de stationnarité ADF,
3. Coefficient de variation $< 0,1$,

4. Absence de changepoint significatif.

3.2.4 Apprentissage automatique et inférence causale

Objectifs. L’objectif de l’analyse par apprentissage automatique n’était pas seulement de prédire les indicateurs de santé des sols, mais de quantifier l’effet causal des systèmes de gestion (CT vs NT, avec ou sans couverture) en fonction du contexte pédoclimatique et culturel.

Les modèles ont ainsi été mobilisés pour :

1. Estimer la fonction d’effet conditionnel :

$$\tau(x) = E[Y|X = x, NT] - E[Y|X = x, CT] \quad (3.3)$$

c’est-à-dire mesurer le gain ou la perte de carbone et de biomasse microbienne attribuables au non-labour dans un contexte donné ;

2. Comparer les réponses des systèmes AC et CT à travers des validations groupées et spatiales (GroupKFold, Leave-Location-Out) afin de tester la robustesse et la transportabilité des résultats ;
3. Quantifier l’incertitude associée aux effets estimés à l’aide de modèles quantiles et de méthodes de prédiction conforme, et analyser l’importance relative des covariables (climat, texture, couverture, culture) dans la variabilité des effets.

Les prédictors pédologiques incluent la texture (sable, limon, argile), le pH et la profondeur, extraits de bases comme SoilGrids et LUCAS. Les prédictors agronomiques regroupent les types de culture, le système de gestion (agriculture de conservation vs conventionnelle), la présence éventuelle de cultures de couverture (cover crops) et les rendements (Y_{NT} , Y_{CT}). Enfin, des variables dérivées ont été construites : indice de récolte (HI), ratio aérien/souterrain, apports de carbone calculés à partir des rendements et de coefficients d’allocation [37].

Prétraitement des données. Les valeurs manquantes ont été imputées à l’aide d’algorithme robuste (MissForest [23]), adaptés aux données mixtes numériques et catégorielles. Les variables catégorielles (culture, couverture, pays) ont été encodées par One-Hot Encoding, et les numériques centrées réduites.

Modèles causaux. L’estimation de l’effet causal a été réalisée principalement via un T-learner : deux modèles de type XGBoost Regressor [64] ont été entraînés séparément pour prédire le SOC sous CT et sous NT. L’effet local est ensuite calculé comme :

$$\hat{\tau}(x) = \hat{Y}_{NT}(x) - \hat{Y}_{CT}(x) \quad (3.4)$$

où :

- $\hat{\tau}(x)$ est l’effet causal estimé dans un contexte donné x (vecteur de covariables pédoclimatiques et de gestion),

- $\hat{Y}_{NT}(x)$ est la valeur prédite de l'indicateur de santé des sols (SOC, ratio SOC/argile ou MBC) si la parcelle x est conduite en NT,
- $\hat{Y}_{CT}(x)$ est la valeur prédite du même indicateur si la parcelle x est conduite en CT.

Validation et robustesse. Afin d'éviter toute fuite d'information, deux schémas de validation ont été utilisés. (i) Un GroupKFold basé sur le couple *site-année*, garantissant qu'un même site à une année donnée n'apparaisse pas simultanément dans l'entraînement et le test; c'est ce schéma qui a servi pour les performances moyennes reportées (Table 4.3). (ii) Un GroupKFold basé uniquement sur le *site/pays*, équivalent à un *Leave-Location-Out* (LLO), a également été mobilisé afin de tester la transportabilité des modèles sur des contextes pédoclimatiques totalement indépendants. Comme attendu, les performances y sont plus faibles, traduisant la difficulté de généraliser d'un site à l'autre.

Les métriques calculées incluent le coefficient de détermination (R^2), l'erreur quadratique moyenne (RMSE), l'erreur absolue moyenne (MAE) et le biais moyen.

Quantification de l'incertitude. Au-delà de l'estimation ponctuelle de l'effet causal $\hat{\tau}(x)$, des intervalles conformes (méthode *Split Conformal*) ont été mobilisés pour encadrer l'incertitude. Cette approche fournit des bornes calibrées (par exemple IC90 et IC95) sur les effets causaux estimés (DeltaSOC, MBC, ratio SOC/argile), garantissant une couverture empirique proche des niveaux cibles. Ainsi, l'utilisateur dispose non seulement d'une estimation moyenne mais aussi d'une mesure opérationnelle de l'incertitude, indispensable pour l'aide à la décision en contexte hétérogène.

Chapitre 4

Résultats et Discussions

4.1 Résultats

Toutes les analyses présentées ci-dessous portent sur des **valeurs simulées à partir de RothC et des données appariées NT–CT**, et non sur des mesures directes de terrain. Les figures et tableaux doivent donc être interprétés comme des résultats de modélisation intégrant des bases ouvertes (SoilGrids, ERA5, LUCAS), et non comme des observations brutes.

Description de la base de données

La base finale utilisée après exécution de RothC regroupe **3428** parcelles réparties dans **47 pays**. Chaque parcelle est décrite par des indicateurs pédologiques, climatiques (ERA5) et de gestion (CT/NT, couverture), permettant d’analyser l’impact des pratiques sur la santé des sols et la séquestration de carbone (SOC, ratio SOC/argile, MBC, et Δ SOC simulé).

Sous-échantillon pour l’analyse causale. Pour la validation croisée *GroupKFold* et l’estimation d’incertitude par *Split Conformal Prediction*, un sous-ensemble de **2284 observations appariées NT–CT** a été retenu (filtrage des données incomplètes et harmonisation des covariables).

Répartition géographique des sites

La figure 4.1 met en évidence une forte concentration d’observations en Amérique du Nord et en Asie de l’Est, tandis que la **zone méditerranéenne** (barres orange) représente une fraction plus modeste mais stratégique pour l’analyse par gradients climatiques (aride → sub-humide sec). Cette hétérogénéité géographique a motivé l’usage de schémas de validation *group-aware* : d’une part un *GroupKFold* basé sur le couple site–année, pour contrôler la dépendance temporelle intra-site, et d’autre part un *GroupKFold* par site/pays (équivalent à un *Leave-Location-Out*), permettant de tester la transportabilité des modèles vers des contextes pédoclimatiques totalement indépendants.

FIGURE 4.1 – Nombre de sites par pays (barres). La couleur *orange* signale les pays de la zone méditerranéenne. Les étiquettes indiquent les effectifs.

FIGURE 4.2 – Répartition des cultures mondialement

(a) Part des observations issues de la zone méditerranéenne par culture

(b) Répartition des cultures au sein de la zone méditerranéenne

FIGURE 4.3 – Analyse des cultures : comparaison globale et zoom sur la zone méditerranéenne.

Répartition par culture et spécificité méditerranéenne

La Figure 4.3 illustre la distribution des cultures. Le graphique de gauche 4.3a compare la part des observations issues de la zone méditerranéenne à celles issues du reste du monde, par culture. On constate que certaines cultures comme le blé et l'orge d'hiver présentent une forte représentativité méditerranéenne. Le graphique de droite 4.3b détaille la répartition interne des cultures spécifiquement en Méditerranée : l'orge d'hiver (45,1 %) et le blé (23,7 %) dominent nettement, suivis du maïs (18 %) et du soja (4,9 %). Ces résultats confirment la prépondérance des céréales à paille et des cultures irriguées dans les systèmes agricoles méditerranéens.

La Figure 4.2 résume cette distribution à l'échelle globale : le maïs (1333 obs.), le blé (717 obs.), le soja (491 obs.), puis l'orge (209 obs.) et le riz (156 obs.), sorgho, orge, et tournesol. Dans le bassin méditerranéen, ce sont surtout les céréales à paille (blé, orge) et les cultures irriguées (riz, maïs) qui ressortent, ce qui correspond bien aux systèmes agricoles régionaux. Ces cultures dominantes en Méditerranée sont aussi celles où l'effet de la couverture et de la rotation joue un rôle central pour limiter les pertes estivales de SOC.

4.1.1 Simulation du SOC à long terme

L'objectif était d'évaluer l'effet de la gestion sur la variation nette de SOC entre les deux pratiques.

Des simulations de type *spin-up* ont été conduites pour estimer le SOC à l'équilibre sous des conditions stationnaires, permettant de visualiser la dynamique d'accumulation de carbone dans les différents réservoirs RothC (BIO_C, DPM_C, HUM_C, RPM_C). La stabilisation du SOC total intervient généralement au bout de quelques milliers d'années, avec une nette domination du pool stable HUM_C.

4.1.2 Effets des cultures et de la couverture du sol

Les données ont été subdivisées en quatre sous groupe de gestion dans la base (i) CT avec couverture, (ii) CT sans couverture, (iii) NT avec couverture, (iv) NT sans couverture.

Cette classification permet d'isoler l'effet combiné du non-labour et de la couverture végétale. Les premiers résultats indiquent que les gains de SOC et de MBC sont plus fréquents sous NT avec couverture, tandis que CT sans couverture est le scénario le moins performant sur le plan de la santé des sols.

4.1.3 Distribution globale du Delta SOC (NT – CT)

La Figure 4.4, basée sur les sorties RothC, montre que la majorité des parcelles présentent un Delta SOC positif, indiquant un gain de carbone sous NT. La distribution est centrée autour de 1 t C/ha, avec une amplitude allant de -7 à +7 t C/ha, et environ 80 % des cas présentent un Delta SOC compris entre -2 et +4 t C/ha. Cela traduit un effet globalement favorable du NT sur la séquestration du carbone, tout en mettant en évidence une forte hétérogénéité entre sites.

FIGURE 4.4 – Distribution de la variation du Δ SOC. Les lignes rouges pointillées indiquent les bornes de winsorisation (1% et 99% de la distribution), utilisées pour limiter l'influence des valeurs extrêmes.

4.1.4 Effets du type de culture sur le Delta SOC

L'analyse par culture (Figure 4.5) révèle que certaines espèces, comme le blé d'hiver et l'orge, sont associées à des gains de SOC plus marqués. À l'inverse, le maïs présente une plus grande variabilité, incluant parfois des pertes de SOC sous NT. Ces différences s'expliquent

notamment par la quantité de résidus restitués au sol, la profondeur et la densité du système racinaire, ainsi que la durée du cycle cultural.

FIGURE 4.5 – Variation de ΔSOC (NT–CT) selon le type de culture (Riz, Maïs, Blé, Soja, Orge, Sorgho, Coton, Orge d’hiver, Blé de printemps, Tournesol).

4.1.5 Effets climatiques et distribution par clusters

Au-delà des cultures, la variabilité du ΔSOC est également structurée par le climat. La Figure 4.6 présente la distribution de ΔSOC selon les clusters climatiques issus du regroupement par température, précipitations et indice d’aridité. On observe que les clusters semi-arides et sub-humides secs présentent les gains les plus nets, alors que les clusters plus humides affichent des résultats plus variables voire neutres. Ces résultats confirment que les effets du NT ne sont pas universels mais dépendent fortement du contexte climatique et pédologique.

En contexte méditerranéen, les céréales à paille (blé d’hiver, orge) semblent particulièrement favorisées, tandis que le maïs irrigué présente une variabilité plus marquée.

4.1.6 Distribution spatiale et gradients climatiques de ΔSOC

Pour caractériser la variabilité spatiale et climatique de ΔSOC entre no-till (NT) et labour conventionnel (CT), nous avons produit trois familles de cartes complémentaires : (i) une carte de densité des observations, (ii) une agrégation en hexagones (médiane par tuile) et (iii) une carte en points individuels colorés par ΔSOC . Ensemble, ces visualisations mettent en évidence une structuration nette des effets selon les régions et les contextes pédo-climatiques : des gains sont fréquemment observés en Europe méridionale, au Maghreb et en Asie de l’Ouest, tandis que des résultats plus contrastés apparaissent en Europe centrale et dans certaines zones d’Amérique du Sud. Ces motifs confirment que l’effet du NT n’est pas universel mais fortement modulé

FIGURE 4.6 – Distribution de SOC selon les clusters climatiques

par le contexte régional (climat, texture, systèmes de culture). Dans le bassin méditerranéen, la distribution reste plus hétérogène, avec des gains plus fréquents dans les zones semi-arides (Maghreb, Turquie, Grèce) et des réponses plus contrastées en Italie centrale ou sud de la France.

Afin d’isoler le rôle du climat indépendamment de la simple localisation, nous avons segmenté les sites par *clustering* à partir de la température moyenne annuelle, des précipitations annuelles et de l’indice d’aridité (AI). Quatre profils climatiques émergent, allant de contextes tempérés humides à des conditions arides méditerranéennes. L’analyse par clusters montre que les zones semi-arides et subhumides sèches présentent le plus souvent des gains supérieurs de ΔSOC sous NT (en particulier lorsque le NT est combiné à une couverture végétale), ce qui corrobore la pertinence des systèmes d’agriculture de conservation dans ces environnements. Un focus Méditerranée illustre la forte hétérogénéité spatiale intra-régionale et l’importance d’une lecture par gradients climatiques.

Pris ensemble, ces résultats confirment : (i) l’existence d’un **signal spatial** structuré de ΔSOC selon les contextes régionaux, (ii) un **contrôle climatique** dominant révélé par la segmentation en clusters, et (iii) la nécessité de validations explicites *par gradient* (p. ex. schémas *Leave-Cluster-Out*) pour évaluer la transportabilité des modèles. Ils soulignent également l’intérêt d’approches causales conditionnelles (estimation de $\tau(x)$) et de l’intégration de covariables climatiques fines (télé-détection : NDVI, LST, humidité du sol) afin d’affiner la cartographie des effets selon climat et texture. En particulier, la zone méditerranéenne ne peut être considérée comme un bloc homogène : des contrastes marqués existent entre sous-régions (semi-aride du Maghreb vs sub-humide du sud de l’Europe), ce qui impose des diagnostics différenciés.

Ces tendances sont résumées dans la Table 4.1, qui présente la médiane de ΔSOC par classes

FIGURE 4.7 – Distribution globale de la médiane de Δ SOC par hexagone.
Distribution spatiale du Δ SOC

FIGURE 4.8 – Carte des observations individuelles colorées par Δ SOC.

FIGURE 4.9 – Carte de densité des observations (empreinte spatiale de la base).

d'indice d'aridité (AI) et la comparaison entre NT seul et NT avec couverture. Les résultats confirment que les gains de carbone sont plus nets en conditions semi-arides à subhumides secs, et qu'ils dépendent fortement de la mise en place d'une couverture végétale.

TABLE 4.1 – Effets médians de Δ SOC par classes climatiques (AI) et selon la gestion (NT seul vs NT+couverture). Les intervalles sont les IC90 obtenus par prédiction conforme.

Classe AI (UNEP)	Médiane Δ SOC (t C/ha)	IC90
Aride ($AI < 0.20$)	+0.6	[-0.5 ; +1.8]
Semi-aride ($0.20 \leq AI < 0.50$)	+1.4	[+0.3 ; +2.7]
Sub-humide sec ($0.50 \leq AI < 0.65$)	+0.9	[0 ; +2.0]
Humide ($AI \geq 0.65$)	0.0	[-1.1 ; +1.0]
NT seul (tous climats)	+0.3	[-0.8 ; +1.4]
NT + couverture (tous climats)	+1.5	[+0.6 ; +2.6]

4.1.7 Comparaison NT vs CT : carbone microbien et ratio SOC/argile

Ici encore, les résultats reposent sur l'estimation de MBC dérivée du SOC simulé (approche 2,5 % SOC). L'évaluation conjointe des systèmes non-labour (NT) et labour conventionnel (CT) montre une cohérence globale des niveaux d'indicateurs entre systèmes, avec une dispersion croissante aux valeurs élevées (Figures 4.12a–b). Les distributions des différences Delta (NT–CT) suggèrent une variabilité inter-sites marquée et une tendance centrale proche de zéro à légèrement positive pour le MBC et le ratio SOC/argile (Figures 4.12c–d). Cela indique que, si l'avantage du NT n'est pas systématique, des gains existent dans un nombre non négligeable de situations, probablement modulés par le climat, la texture et la culture.

FIGURE 4.10 – Répartition de ΔSOC par clusters climatiques (AI, T, P).

FIGURE 4.11 – ΔSOC – focus Méditerranée.

(a) MBC sous NT vs CT avec des pointillées représentant la ligne 1 : 1

(b) Ratio SOC/argile sous NT vs CT avec des pointillées représentant la ligne 1 : 1

(c) Distribution de Δ MBC (NT-CT).

(d) Distribution de Δ (SOC/argile) (NT-CT).

FIGURE 4.12 – Comparaison des indicateurs microbiens et chimiques entre NT et CT. Les panels (a–b) comparent directement les niveaux NT vs CT, les panels (c–d) montrent la distribution des différences (NT–CT).

4.1.8 Rôle du climat et de la structure thermique/pluviométrique

Typologie climatique et structure par clusters

La répartition des zones d'aridité au sein des clusters montre des profils climatiques contrastés (Figure 4.13a). Les amplitudes thermiques et pluviométriques diffèrent nettement entre clusters.

(a) Répartition des zones climatiques par cluster.

(b) Boxplots des amplitudes thermique et pluviométrique selon les clusters.

FIGURE 4.13 – Structure climatique des sites étudiés.

(Figure 4.13b), ce qui laisse penser que le contexte climatique structure les réponses des indicateurs de sol aux pratiques.

Relations DeltaSOC-précipitations et DeltaSOC-température

Les cartes hexbin révèlent des relations non linéaires et modérées entre Δ SOC et les variables climatiques (Figure 4.14). Pour les précipitations (a), on observe une tendance en cloche :

aux faibles niveaux pluviométriques (< 300 mm/an), la variabilité des réponses augmente fortement, avec des gains de SOC parfois élevés mais aussi des pertes marquées. À mesure que les précipitations augmentent, la distribution de Δ SOC se resserre autour de zéro, suggérant que l'humidité atténue la différenciation NT–CT en favorisant globalement la production et la décomposition.

Pour la température (Figure 4.14), la relation montre une décroissance progressive : les gains de SOC sous NT sont plus fréquents en climats frais (< 10 °C), tandis que les contextes chauds (> 20 °C) présentent une moyenne proche de zéro avec une dispersion accrue. Cela indique que les températures élevées accélèrent la minéralisation et limitent la réponse au NT, sauf en présence de pratiques complémentaires (couverts, résidus).

(a) DeltaSOC vs précipitations annuelles.

(b) DeltaSOC vs température moyenne.

FIGURE 4.14 – Relations entre Delta DeltaSOC (NT–CT) et variables climatiques (hexbin + tendance lissée).

4.1.9 Effet de la durée sous NT

La comparaison des catégories de durée sous NT indique que les effets sur Δ SOC évoluent avec le temps, avec une dispersion importante aux faibles durées (voir Fig. 4.15a). Ces résultats sont cohérents avec l'idée d'une dynamique transitoire (période d'ajustement) suivie de situations plus stabilisées, dépendant néanmoins des contextes pédoclimatiques.

4.1.10 Effet des cultures en contexte méditerranéen

Les distributions en violon par culture (voir Fig. 4.15b) montrent des réponses différenciées de Δ SOC selon l'espèce. Certaines cultures présentent des gains plus fréquents (médianes ou queues positives), tandis que d'autres restent proches de la neutralité ou plus variables. Ces contrastes peuvent refléter des différences d'architecture racinaire, de restitution de résidus et d'itinéraires techniques (dates de semis, couverts, fertilisation), et soulignent l'intérêt de calibrages spécifiques par culture.

Un sous-ensemble des données a été extrait pour analyser les effets spécifiques en région méditerranéenne (Europe du Sud, Afrique du Nord, Proche-Orient). Dans cette zone, les gains

(a) Δ SOC (NT-CT) selon la durée sous NT (catégories d'années).

(b) Distribution de Δ SOC (NT-CT) par culture (région méditerranéenne).

FIGURE 4.15 – Effets du non-labour selon (a) la durée d'adoption et (b) la culture en contexte méditerranéen.

de SOC sous NT sont fréquents, notamment en Grèce, en Espagne, en Turquie et en Algérie, comme l'illustre la Figure 4.10.

Cependant, certains sites (sud de la France, Italie centrale) montrent des résultats plus contrastés, indiquant une sensibilité locale aux conditions pédo-climatiques. Cette hétérogénéité s'explique par la diversité des systèmes agricoles, les types de sols, les rotations culturales et la gestion de la couverture végétale.

Pour compléter l'analyse des effets sur le SOC, une étude comparative des rendements agricoles observés sous NT et CT a été conduite à partir de la base de données développée par Su, Gabrielle et Makowski (2021). Cette base mondiale constitue un référentiel rigoureux de 4 403 comparaisons appariées de rendement entre NT et CT pour huit cultures principales dans 50 pays entre 1980 et 2017. [1]

4.1.11 Rendements et pratiques sous NT vs CT

La base a été constituée à partir d'un examen systématique de plus de 1 000 publications, puis enrichie par des informations climatiques et pédologiques issues de bases ouvertes (HWSD pour les sols, NOAA pour les climats, GLEAM pour l'ETP). Pour chaque site et culture, nous avons rassemblé les rendements sous no-till (NT) et labour conventionnel (CT), les pratiques de gestion (fertilisation, rotation, couverture, irrigation), des indicateurs climatiques centrés sur la saison culturale, ainsi que des métadonnées géographiques (latitude, longitude, pays).

L'analyse descriptive des pratiques montre que, dans la majorité des cas, le NT est associé à une couverture végétale et à des rotations plus diversifiées (proportion > 65% dans notre extraction), tandis que l'irrigation et la fertilisation ne diffèrent pas fortement entre CT et NT. La durée d'adoption du NT est souvent inférieure à 10 ans, ce qui peut expliquer des performances agronomiques initialement plus variables.

À l'échelle globale (Figure 4.16), les situations NT « isolées » ont tendance à afficher une

légère diminution de rendement par rapport au CT, alors que les systèmes intégrés *NT + rotation + couverture* (agriculture de conservation) atteignent, voire dépassent, les niveaux de rendement observés sous CT. Ces écarts sont statistiquement significatifs et suggèrent que le NT doit être envisagé comme un composant d'un *paquet technique* cohérent plutôt que comme une pratique unique.

Cette tendance moyenne masque toutefois une forte variabilité selon les espèces et les contextes. Les cultures comme le tournesol, le soja ou le coton présentent en général peu ou pas d'impact négatif sous NT, tandis que le maïs, le riz et le blé de printemps montrent plus fréquemment des baisses de rendement. Le blé d'hiver se distingue par des réponses plus stables, voire positives, sous NT. Ces résultats confirment que l'adaptation du NT dépend étroitement de l'espèce cultivée, de la texture du sol et du climat.

Du point de vue climatique, l'analyse selon le bilan hydrique (précipitations vs ETP) met en évidence de meilleures performances du NT dans les environnements plus secs : lorsque le bilan hydrique est négatif (précipitations < ETP), les effets positifs du NT sur le rendement sont plus fréquents, ce qui renforce sa pertinence en zones méditerranéennes semi-arides.

Enfin, la confrontation de ces résultats de rendement avec les simulations RothC souligne une cohérence d'ensemble : sur le plan environnemental, le NT tend à améliorer le stockage de carbone dans un grand nombre de contextes, tandis que, sur le plan agronomique, il devient performant lorsqu'il est intégré à une stratégie complète d'agriculture de conservation (couverture permanente, rotations diversifiées, gestion de l'eau). La région méditerranéenne apparaît ainsi comme une zone prometteuse, à condition d'un pilotage adapté de l'eau, d'une diversification culturale et du maintien d'une couverture du sol.

FIGURE 4.16 – Comparaison du rendement des cultures entre les systèmes NT et CT (adapté de Su, Y., Gabrielle, B., & Makowski, D., 2021).

4.1.12 Analyse par apprentissage causal (CATE)

L'analyse par T-learner (XGBoost) a permis d'estimer les effets causaux conditionnels (CATE) $\tau(x)$ du passage du labour conventionnel (CT) au non-labour (NT) sur les indicateurs de santé des sols. Plutôt que de prédire directement SOC ou MBC, l'objectif était de quantifier l'effet attribuable au changement de système, en tenant compte du contexte pédoclimatique et des pratiques associées.

L'indicateur principal retenu est donc la fonction $\tau(x)$ (Eq. 3.3) où Y représente les indicateurs de santé des sols (SOC à l'équilibre, ratio SOC/argile, biomasse microbienne C), et X les covariables pédoclimatiques et de gestion.

Les résultats montrent que l'effet central du NT est proche de zéro, mais avec une forte hétérogénéité contextuelle. Les gains de SOC et de MBC apparaissent surtout dans les zones semi-arides à subhumides sèches et lorsque NT est combiné à une couverture végétale. À l'inverse, en milieux humides, NT seul tend à être neutre voire légèrement négatif, tandis que l'association NT + couverture conserve un signal positif, jouant un rôle d'amortisseur. Ces tendances sont cohérentes avec la littérature sur l'agriculture de conservation.

TABLE 4.2 – Intervalles conformes (Split Conformal) pour les effets causaux estimés

Indicateur	N obs.	IC90 (absolu)	IC95 (absolu)
Δ SOC	2284	3.44 t C ha ⁻¹	4.65 t C ha ⁻¹
MBC	2284	0.86 t C ha ⁻¹	1.16 t C ha ⁻¹
Ratio SOC/argile	2284	0.15 (adim.)	0.20 (adim.)

La quantification de l'incertitude par *Split Conformal Prediction* souligne cette variabilité : les intervalles de confiance à 90 % pour Δ SOC s'étendent sur 3.4 t C ha⁻¹, reflétant la difficulté à généraliser un effet unique. Les intervalles pour la MBC et le ratio SOC/argile sont plus restreints, mais confirment également une sensibilité élevée au contexte (Table 4.2). Cette largeur d'intervalle constitue une limite mais traduit aussi la réalité agronomique d'effets non uniformes.

Cette approche a permis de générer des cartes d'effets différenciés par climat, texture et culture, en ligne avec l'objectif du projet SHARInG-MeD de « disentangle the effect of land management across climatic gradients ».

4.1.13 Effets croisés NT × couverture et gradients climatiques

L'agrégation par classes d'indice d'aridité (AI) met en évidence un schéma robuste et cohérent. Dans les contextes **arides** et **semi-arides**, l'association *NT + couverture* maximise les gains sur les trois indicateurs (SOC, ratio SOC/argile, MBC), surpassant nettement *NT seul*. En **sub-humide sec**, les effets moyens demeurent positifs mais plus variables ; à l'inverse, en **sub-humide humide** et **humide à très humide**, *NT sans couverture* croise fréquemment zéro, tandis que *NT + couverture* conserve un signal positif, jouant un rôle d'amortisseur en milieux

plus humides. L'effet « couverture sous CT » est faiblement positif et relativement stable, mais reste inférieur à l'association *NT + couverture*.

Ces tendances sont confirmées par les profils avec **IC90** (Fig. 4.18) : *NT + couverture* est significativement > 0 en **aride** et **semi-aride** pour les trois indicateurs, alors que *NT sans couverture* croise fréquemment 0 dans les classes **humides**. Autrement dit, le bénéfice agronomique et « santé des sols » du NT dépend fortement de la mise en place effective d'une couverture, en particulier aux extrêmes du gradient hydrique.

L'analyse **par culture** affine ce diagnostic (voir Fig. 4.15b) : sous *CT*, le couvert accroît surtout le **SOC** (gains plus marqués en céréales d'hiver : blé, orge) tandis que le maïs irrigué présente une variabilité accrue. L'effet sur le **ratio SOC/argile** reste faible, et celui sur la **MBC** est modeste mais positif. Sous *NT*, l'ajout d'un couvert **renforce fortement la MBC** (signal particulièrement élevé chez l'orge et le blé de printemps), suggérant un levier biologique majeur du couple *NT + couverture* sur l'activité microbienne et, indirectement, la stabilisation du carbone. En résumé, le **paquet NT + couverture** concentre l'essentiel des gains, surtout en conditions sèches et pour les céréales d'hiver.

TABLE 4.3 – Performances T-learner (GroupKFold 3 folds, moyenne). Unités : SOC et MBC en t C ha⁻¹ (0–30 cm); ratio adimensionnel.

(a) SOC					(b) MBC				
Système	R ²	RMSE	MAE	Biais	Système	R ²	RMSE	MAE	Biais
CT	0.543	5.101	3.262	-0.228	CT	0.543	1.276	0.816	-0.056
NT	0.558	4.964	3.264	0.167	NT	0.560	1.238	0.815	0.041

(c) Ratio SOC/argile				
Système	R ²	RMSE	MAE	Biais
CT	0.598	0.228	0.144	0.010
NT	0.617	0.223	0.144	0.017

Les barres violettes représentent l'effet d'interaction NT × couverture. Elles indiquent la part de gain qui dépasse ce que l'on attendrait de la simple addition des effets du NT seul (barres bleues) et de la couverture seule (barres vertes). Ainsi, lorsque l'interaction est positive, cela signifie que la combinaison NT + couverture (barres orange) produit un effet supérieur à la somme des deux pratiques isolées. Autrement dit, le signal orange correspond à l'effet complet du paquet NT + couverture, tandis que le violet traduit le bonus de synergie entre les deux pratiques.

(a) Effet sur MBC (Axe Y en $t\ C\ ha^{-1}$)

(b) Effet sur Ratio SOC/argile (adim.)

(c) Effet sur SOC (Axe Y en $t\ C\ ha^{-1}$)

FIGURE 4.17 – Effets croisés NT/CT × couverture agrégés par classes climatiques (AI). Barres = l'effet causal moyen estimé (CATE); segments = IC90.

MBC (t C ha⁻¹, 0–30 cm)

Ratio SOC/argile (adim.)

SOC (t C ha⁻¹, 0–30 cm)

FIGURE 4.18 – Effet NT par classes climatiques (AI) avec IC90, comparant *NT sans couverture* (pointillés) et *NT avec couverture* (plein).

MBC — CT

MBC — NT

Ratio SOC/argile — CT

Ratio SOC/argile — NT

SOC — CT

SOC — NT

FIGURE 4.19 – Diagnostics des résidus par indicateur et système

4.2 Discussion

4.2.1 Synthèse des résultats (globales)

Nos résultats ne mettent pas en évidence d'effet universel du non-labour (NT) par rapport au labour conventionnel (CT). Les estimations causales agrégées et leurs incertitudes indiquent une *tendance centrale* proche de zéro pour la MBC et le ratio SOC/argile, mais avec des gains ponctuels non négligeables sous NT.

Le *climat* module fortement ces réponses : en contextes **arides** et **semi-arides**, l'association *NT + couverture* concentre les effets positifs les plus élevés et stables sur SOC, MBC et ratio SOC/argile, tandis que *NT seul* devient neutre voire légèrement négatif en milieux **humides** (figure 4.17, figure 4.18). Nos résultats confirment que l'association NT + couverture n'agit pas seulement par addition mécanique de deux pratiques bénéfiques, mais qu'elle génère un effet synergique. En d'autres termes, l'impact combiné est supérieur à la somme des effets du NT seul et de la couverture seule. Cette synergie explique pourquoi les gains les plus nets apparaissent dans les contextes arides et semi-arides : le couvert atténue les contraintes hydriques tandis que le NT limite la minéralisation, renforçant mutuellement leurs bénéfices.

Un *effet culture* est également marqué : les céréales d'hiver (orge, blé) tirent particulièrement parti de l'interaction $NT \times couverture$, surtout pour la MBC et le SOC (figure 4.15b). Les diagnostics confirment des modèles peu biaisés, avec une dispersion compatible avec les intervalles d'incertitude.

4.2.2 Focus Méditerranée

Nous assimilons les contextes *méditerranéens* aux classes $0.20 \leq AI < 0.65$ (semi-aride et subhumide sec), caractérisées par des hivers humides et des étés secs avec un stress hydrique estival marqué. Dans cette plage, NT + couverture domine systématiquement NT seul sur les trois indicateurs (SOC, MBC, ratio), avec des écarts robustes confirmés par les IC90.

La couverture est plus efficace sous NT que sous CT, traduisant une **synergie** entre absence de perturbation et apports de résidus. L'hétérogénéité par culture est nette : les céréales d'hiver maximisent souvent SOC et MBC en *NT + couverture*. Les gains deviennent plus stables lorsque les pratiques d'AC (NT + couverts + rotations) sont maintenues sur le moyen terme ($\geq 5-10$ ans).

4.2.3 Lecture mécanistique

Plusieurs mécanismes convergent pour expliquer ces patrons :

- (i) La rétention des résidus et la limitation du brassage sous NT augmentent les *apports de C* et la *protection physique*, mais l'efficacité dépend de la *capacité de stabilisation minérale*. Quand le ratio SOC/argile est faible (sol *sous-saturé*), les gains sont plus probables ; à l'approche de la saturation, l'accumulation ralentit.

- (ii) En climat méditerranéen, la combinaison *haute température + déficit hydrique* accélère la minéralisation tout en limitant la biomasse : sans apports suffisants, l'avantage du NT peut disparaître.
- (iii) La *couverture végétale* agit comme levier tampon (réduction de l'évaporation, amélioration de l'infiltration, restitution de biomasse), expliquant la supériorité du couple *NT + couverture*.

4.2.4 Rôle du climat et hétérogénéité spatiale

La segmentation par *clusters climatiques* révèle des profils contrastés qui structurent les réponses des indicateurs. Les relations simples entre Δ SOC et précipitations/température sont *faibles et non linéaires*, confirmant que le climat n'agit pas isolément mais en interaction avec texture, SOC initial, culture et pratiques. Cette hétérogénéité justifie une approche par *contextes* plutôt qu'une moyenne globale, ainsi qu'une cartographie des effets par classes climatiques.

La durée joue un rôle majeur : (i) phase initiale incertaine (flux instables, réorganisation structurale), puis (ii) une phase plus stable lorsque les pratiques sont maintenues, *à condition* qu'elles s'inscrivent dans un *paquet* d'agriculture de conservation (NT + couverture + rotations). Cette lecture est compatible avec un *horizon minimal* de l'ordre de 5–10 ans avant de détecter un signal robuste sur les stocks. Les cultures à forts retours de résidus et/ou à systèmes racinaires denses/profonds présentent plus souvent des gains positifs de SOC. Les céréales d'hiver amplifient la synergie NT \times couverture (hausse MBC + SOC), alors que certaines cultures de printemps montrent des réponses plus modestes, notamment pour le ratio SOC/argile, indicateur plus inerte. Opérationnellement, cela plaide pour des recommandations ciblées par culture : gestion stricte des résidus, choix des couverts et diversification des rotations afin de maximiser les apports effectifs de C. Pour la Méditerranée, cette hétérogénéité se traduit par une opposition nette entre zones irriguées et non irriguées, et justifie des calibrages locaux plutôt que des moyennes régionales.

4.2.5 Robustesse et diagnostics

Les histogrammes de résidus sont **centrés près de 0** (biais faible), avec **queues plus épaisses sous CT** que sous NT pour MBC et SOC, indiquant davantage de cas extrêmes mal expliqués en CT (figure 4.19). Le ratio SOC/argile montre des résidus plus étroits et quasi symétriques (dynamique lente, bruit moindre). Ces éléments, cohérents avec les IC reportés, soutiennent la *cohérence interne* des effets estimés. Ils motivent toutefois l'intégration de covariables plus fines (gestion de l'eau, calendrier des couverts, flux de résidus) afin de réduire la variance résiduelle.

La validation croisée groupée (GroupKFold) 4.2 a montré une baisse de performance par rapport à des validations classiques, soulignant la difficulté de transportabilité des modèles à des contextes pédoclimatiques nouveaux. Ce résultat ne traduit pas un échec mais reflète la forte hétérogénéité des systèmes agricoles étudiés.

Les intervalles conformes (Split Conformal) étaient bien calibrés : la couverture observée était proche des niveaux cibles (90 et 95%). En revanche, leur largeur (3.4 à 4.6 t C ha⁻¹ pour le SOC, 0.9 à 1.2 t C ha⁻¹ pour la MBC, 0.15 à 0.20 pour le ratio SOC/argile) traduit l'incertitude structurelle inhérente aux processus pédoclimatiques. Cela montre à la fois la robustesse de la méthode et les limites de la prédictibilité en conditions hétérogènes.

4.2.6 Quantification des effets

Les gains médians de SOC atteignent +1.4 t C/ha en semi-aride et +0.9 en subhumide sec, mais sont nuls en zones humides. La couverture joue un rôle multiplicatif : NT seul \approx +0.3 t C/ha contre NT + couverture \approx +1.5 t C/ha. Ces ordres de grandeur sont comparables aux méta-analyses globales, renforçant la validité externe de nos résultats. Ces résultats plaident pour considérer le NT non pas comme une pratique isolée mais comme un élément d'un paquet AC (NT + couverture + rotations), particulièrement en climat méditerranéen.

4.2.7 Confrontation à la littérature

Les synthèses et méta-analyses confirment l'absence d'un effet universel du NT : l'issue varie selon climat, sol et pratiques associées, avec des gains souvent superficiels et des réponses hétérogènes à l'échelle des sites [65, 66]. Côté production, [67] montrent une baisse moyenne de rendement sous NT, atténuée lorsque les trois principes de l'AC (NT + résidus + rotations/couverts) sont réunis, voire avantageuse en climats secs. Les couverts augmentent en moyenne le SOC (ordre de grandeur \sim 0.3 Mg C ha⁻¹ an⁻¹, gains relatifs de +7 à +16 %) [68, 69, 70]. En contexte méditerranéen, des essais de long terme soulignent le rôle déterminant de la contrainte hydrique et de la gestion résidus/couverts [71, 72]. Enfin, la *saturation minérale* explique la décroissance du potentiel d'accumulation à mesure que la capacité d'adsorption est atteinte [73, 74], et la *ratio SOC/argile* fournit un indicateur de l'état structural avec des seuils usuels \approx 1:8, 1:10, 1:13 [75, 76, 77, 78]. Cependant, la notion de saturation minérale reste débattue dans la littérature. Par exemple, [79] montrent qu'aucune limite supérieure détectable n'a pu être identifiée dans les sols agricoles tempérés. Ces résultats confirment que la contrainte hydrique est le déterminant principal en Méditerranée, bien plus que dans les contextes tempérés ou tropicaux où la biomasse est rarement limitante.

4.2.8 Limites de l'étude

Plusieurs limites doivent être rappelées. (i) Une part des indicateurs provient de *simulations à l'équilibre* (SOC_{eq}) qui idéalisent des trajectoires parfois non stationnaires. (ii) La MBC a été approchée à partir du SOC (fraction fixe), ce qui compresse la variabilité biologique ; des mesures directes renforceraient l'inférence. (iii) L'hétérogénéité des profondeurs d'échantillonnage, des itinéraires techniques et des durées d'essai peut introduire des biais. (iv) Les variables climatiques agrégées (ERA5, moyennes annuelles) ne capturent pas tous les extrêmes intra-saisonniers,

déterminants pour la production et la décomposition. (v) L'absence d'informations complètes sur les flux de résidus, l'irrigation, la fertilisation et la gestion fine des couverts limite l'attribution causale.

Deux aspects méthodologiques méritent d'être mentionnés. Premièrement, la biomasse microbienne (MBC) a été approchée comme une fraction fixe du SOC (2,5 %), ce qui simplifie la variabilité réelle. Des approches alternatives existent, notamment l'équation empirique proposée par [80], qui relie la MBC au SOC en tenant compte des conditions climatiques :

$$\ln(\text{MBC}) = a + b \times \ln(\text{SOC}) + c \times \text{Temp} + d \times \text{Precipitations} + \epsilon \quad (4.1)$$

Avec a,b,c,d = coefficients ajustés à partir d'un méta-ensemble mondial (3000 sites dans Xu et al.)

Cette formulation permet d'ajuster le ratio MBC/SOC selon les gradients de température et de précipitations, offrant ainsi une meilleure représentativité des contextes pédoclimatiques. Ils montrent que le ratio MBC/SOC n'est pas constant mais varie fortement selon le biome : autour de 1 % en zones arides, 2–2,5 % en zones tempérées, et jusqu'à près de 3 % en zones tropicales humides.

Deuxièmement, concernant l'évapotranspiration potentielle (PET), environ 25 % des valeurs issues d'ERA5-Land apparaissaient négatives, probablement liées à des phénomènes de condensation. Dans ce travail, elles ont été transformées en valeur absolue, ce qui peut induire une surestimation ponctuelle, ce qui a peut-être rendu certains sites un peu plus « secs » qu'ils ne l'étaient vraiment. La correction plus appropriée consiste à fixer ces valeurs à zéro (Copernicus Climate Data Store, 2023), ce qui sera intégré dans de futurs développements.

L'originalité de notre approche repose sur la combinaison d'une **modélisation mécaniste (RothC)** et d'une **inférence causale par apprentissage automatique (T-learner)**. RothC a permis de contrôler l'effet de l'historique initial des stocks de carbone (non mesuré directement) en simulant la dynamique de long terme sous différents scénarios. Cela a réduit la confusion liée aux conditions de départ des parcelles, renforçant la robustesse de l'analyse causale. Le T-learner opère ensuite de façon statistiquement indépendante pour estimer l'effet de traitement conditionnel (CATE, $\tau(x)$), en s'appuyant sur les covariables pédoclimatiques et de gestion contemporaines. Cette articulation garantit que l'interprétation causale des résultats est à la fois ancrée dans la biogéochimie des sols (via RothC) et enrichie par la capacité du Machine Learning à capturer les interactions complexes.

Toutefois, l'inférence causale repose sur l'hypothèse clé d'**absence de confusion non mesurée (Unconfoundedness)**. Cela implique que toutes les variables X influençant à la fois la probabilité d'adopter le NT et les indicateurs de santé du sol aient été incluses. Or, malgré l'intégration d'un jeu riche de covariables pédoclimatiques (texture, climat, durée, gestion de couverture), certains facteurs importants n'étaient pas disponibles dans les bases ouvertes utilisées. En particulier : (i) les **rotations culturales spécifique pour chaque système**, la **gestion fine des couverts** et l'**irrigation** peuvent co-varier avec l'adoption du NT et affecter le SOC, et (ii) des **facteurs socio-économiques** (taille de l'exploitation, formation de l'agriculteur, poli-

tiques locales) peuvent conditionner à la fois l'adoption du NT et la performance agronomique. Ces omissions potentielles introduisent un risque de confusion résiduelle et invitent à interpréter les résultats comme des effets causaux **conditionnels à l'information disponible**, et non comme des effets « absolus » comparables à un essai randomisé.

Enfin, l'un des résultats clés de ce mémoire est que l'effet agrégé du NT sur SOC, MBC et ratio SOC/argile est **proche de zéro**. Ce constat ne doit pas être interprété comme une absence d'efficacité du NT, mais comme le reflet d'une **forte hétérogénéité contextuelle** des effets estimés. Les gains se concentrent dans les contextes favorables (zones semi-arides à subhumides secs, sols sous-saturés, cultures à forts résidus et présence de couverture végétale), tandis que d'autres contextes (sols proches de la saturation, climats humides sans couverture) montrent des effets neutres voire négatifs. Ainsi, le « zéro moyen » est en réalité le point d'équilibre entre des effets positifs et négatifs. Cette conclusion renforce l'idée qu'une approche universelle du NT est inappropriée et qu'il convient de promouvoir des **paquets d'agriculture de conservation contextualisés** (NT + résidus + couverts/rotations), ciblés sur les zones où le bénéfice est maximisé.

4.2.9 Conséquences pratiques et politiques

Pour les systèmes méditerranéens, nos résultats plaident pour : (i) privilégier des *packages* AC (NT + couverts + rotations) plutôt que NT seul ; (ii) cibler les sols sous-saturés où le potentiel de gain est élevé ; (iii) sécuriser les apports de biomasse ; (iv) viser des horizons d'adoption \geq 5–10 ans ; (v) monitorer conjointement SOC, ratio SOC/argile et MBC ; (vi) cartographier les CATE par classes climatiques pour guider les politiques territoriales.

Ces recommandations s'inscrivent dans les stratégies européennes (PAC, Green Deal, neutralité carbone 2050) et répondent aux projections d'intensification des sécheresses estivales en Méditerranée (Cramer et al., 2018).

Chapitre 5

Conclusion et Perspectives

5.1 Conclusion

Ce travail met en évidence qu'il n'existe pas d'effet universel du non-labour (NT) par rapport au labour conventionnel (CT) sur les indicateurs de santé des sols en contexte méditerranéen. En combinant simulations mécanistes (RothC) et analyses statistiques, nous observons une tendance centrale proche de zéro pour Δ SOC, le ratio SOC/argile et la biomasse microbienne (MBC), mais avec une hétérogénéité marquée et systématique. Celle-ci est gouvernée par les facteurs pédoclimatiques (aridité, température, texture) et par les modalités de gestion, en particulier la présence d'une couverture végétale et les retours de résidus.

L'apport méthodologique majeur réside dans l'intégration de l'*apprentissage automatique causal*. Le recours à un T-learner (XGBoost) a permis d'estimer l'effet conditionnel $\tau(x)$ du NT et de cartographier son hétérogénéité : environ 60 % de la variance des effets s'explique par les covariables de climat, de sol et de gestion.

Les contextes les plus favorables correspondent aux zones semi-arides à subhumides secs, sur sols « sous-saturés » (ratio SOC/argile faible), avec cultures à forts retours de résidus et, surtout, en présence d'une couverture végétale. À l'inverse, les contextes proches de la saturation minérale, ou soumis à des conditions chaudes et sèches *sans* couverture, présentent des gains plus incertains voire nuls.

Ces résultats confortent une lecture conditionnelle et synergique des pratiques : le couple *NT + couverture* concentre l'essentiel des bénéfices observés, tandis que le NT isolé demeure variable et souvent neutre.

En résumé, l'agriculture de conservation améliore significativement les indicateurs de santé des sols dans des contextes bien identifiés (climats secs à intermédiaires, sols sous-saturés, cultures céréalières avec couverts), mais pas de façon universelle. L'approche hybride déployée dans ce mémoire fournit un cadre robuste pour détecter et quantifier cette variabilité, ouvrant la voie à des recommandations ciblées et contextualisées.

Perspectives méthodologiques et opérationnelles

Plusieurs prolongements découlent directement de ces conclusions. Sur le plan méthodologique, l'inférence causale pourrait être approfondie via des *Causal Forests* ou des *DR-learners*, mieux adaptés à la détection d'hétérogénéités complexes et d'interactions. La question de la généralisabilité impose une validation plus stricte, en mobilisant des schémas *Leave-Cluster-Out* (par climat). La quantification de l'incertitude pourrait être renforcée en recourant à la régression quantile et à la *prédiction conforme*, fournissant des intervalles opérationnels sur $\tau(x)$ plutôt que de simples estimations ponctuelles.

L'enrichissement des données constitue un autre levier : l'intégration de variables issues de la télédétection (NDVI, EVI, température de surface, fraction de couverture, humidité du sol via Copernicus et MODIS) permettrait de mieux caractériser la dynamique des couverts et des stress hydriques, aujourd'hui insuffisamment décrits par des moyennes annuelles.

Enfin, la traduction opérationnelle passera par la production de cartes d'effets $\tau(x)$ par zones climatiques et classes texturales, offrant un outil direct d'aide à la décision pour cibler les « packages » d'agriculture de conservation (NT, résidus, couverts/rotations) dans les contextes où les gains de SOC, de ratio SOC/argile et de MBC sont les plus probables.

Ainsi, la combinaison d'approches mécanistes (RothC) et d'apprentissage causal ouvre la voie à une cartographie contextualisée des effets de gestion, en phase avec les enjeux méditerranéens et pleinement alignée avec l'objectif du projet SHARInG-MeD de « démêler » l'effet des pratiques le long des gradients climatiques.

Annexe A

Extraits de code – Validation croisée

Validation GroupKFold (site–année)

```
from sklearn.model_selection import GroupKFold

gkf = GroupKFold(n_splits=3)
for train_idx, test_idx in gkf.split(X, y, groups=site_year):
    X_train, X_test = X.iloc[train_idx], X.iloc[test_idx]
    y_train, y_test = y.iloc[train_idx], y.iloc[test_idx]
    model.fit(X_train, y_train)
    preds = model.predict(X_test)
```

Validation Leave-Location-Out (par site/pays)

```
from sklearn.model_selection import GroupKFold

# équivalent à un Leave-Location-Out
gkf_site = GroupKFold(n_splits=n_sites)
for train_idx, test_idx in gkf_site.split(X, y, groups=site_id):
    X_train, X_test = X.iloc[train_idx], X.iloc[test_idx]
    y_train, y_test = y.iloc[train_idx], y.iloc[test_idx]
    model.fit(X_train, y_train)
    preds = model.predict(X_test)
```

Bibliographie

- [1] Y. Su, B. Gabrielle, and D. Makowski. A global dataset for crop production under conventional tillage and no-tillage systems. *Scientific Data*, 8 :33, 2021.
- [2] M. Martínez-Mena, M. Almagro, N. García-Franco, et al. Carbon dynamics in mediterranean agricultural systems : a review of long-term experiments. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 319 :107534, 2021.
- [3] J. W. Doran and T. B. Parkin. Defining and assessing soil quality. In *Defining Soil Quality for a Sustainable Environment*, pages 3–21. Soil Science Society of America (SSSA Special Publ. 35), 1994.
- [4] J. W. Doran and M. R. Zeiss. Soil health and sustainability : managing the biotic component of soil quality. *Applied Soil Ecology*, 15(1) :3–11, 2000.
- [5] A. H. Kassam, T. Friedrich, F. Shaxson, and J. Pretty. The spread of conservation agriculture : justification, sustainability and uptake. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 7(4) :292–320, 2009.
- [6] R. Derpsch, T. Friedrich, A. Kassam, and H. Li. Current status of adoption of no-till farming in the world and some of its main benefits. *International Journal of Agricultural and Biological Engineering*, 3(1) :1–25, 2010.
- [7] S. H. Phillips and R. L. Young. *No-Tillage Farming*. Reiman Associates, Milwaukee, 1973.
- [8] A. Walkley and I. A. Black. An examination of degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. *Soil Science*, 37(1) :29–38, 1934.
- [9] D. S. Jenkinson and D. S. Powlson. The effects of biocidal treatments on metabolism in soil—i. fumigation with chloroform. *Soil Biology and Biochemistry*, 8(3) :167–177, 1976.
- [10] J. Hassink. The capacity of soils to preserve organic c and n by their association with clay and silt particles. *Plant and Soil*, 191 :77–87, 1997.

- [11] A. Johannes, G. E. Schaumann, A. V. Smagin, L. W. de Jonge, T. Müller, and C. Müller. Optimal organic carbon values for soil structure quality of arable soils : Does clay content matter? *Geoderma*, 302 :14–21, 2017.
- [12] O. Sauzet, A. Johannes, C. Deluz, X. Dupla, A. Matter, P. C. Baveye, and P. Boivin. The organic carbon-to-clay ratio as an indicator of soil structure vulnerability. *Soil Use and Management*, 40(2) :e13060, 2024.
- [13] S. Chen, D. Arrouays, D. A. Angers, C. Chenu, P. Barré, M. P. Martin, N. P. A. Saby, and C. Walter. National estimation of soil organic carbon storage potential for arable soils : A data-driven approach coupled with carbon-landscape zones. *Science of the Total Environment*, 666 :355–367, 2019.
- [14] R. C. Dalal and G. P. Sparling. Soil microbial biomass—what do the numbers really mean? *Australian Journal of Experimental Agriculture*, 38(6) :649–665, 1998.
- [15] C. M. Pittelkow, X. Liang, B. A. Linqvist, et al. Productivity limits and potentials of the principles of conservation agriculture. *Nature*, 517(7534) :365–368, 2015.
- [16] F. A. Diaz-Gonzalez, J. Vuelvas, C. A. Correa, V. E. Vallejo, and D. Patino. Machine learning and remote sensing techniques applied to estimate soil indicators—review. *Ecological Indicators*, 135 :108517, 2022.
- [17] M. P. Martin, B. Dimassi, M. Román Dobarco, B. Guenet, D. Arrouays, D. A. Angers, F. Blache, F. Huard, J. F. Soussana, and S. Pellerin. Feasibility of the 4 per 1000 aspirational target for soil carbon : A case study for france. *Global Change Biology*, 27(11) :2458–2477, 2021.
- [18] K. Coleman and D. S. Jenkinson. Rothc-26.3—a model for the turnover of carbon in soil. In *Evaluation of Soil Organic Matter Models*, pages 237–246. Springer, 1996. NATO ASI Series I.
- [19] V. Porwollik et al. Global data for cover crops and soil carbon modelling. *Global Change Biology*, 28(2) :367–383, 2022.
- [20] D. B. Rubin. Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies. *Journal of Educational Psychology*, 66(5) :688–701, 1974.
- [21] S. Athey and G. W. Imbens. Estimating treatment effects with causal forests : An application. *Observational Studies*, 5(2) :37–51, 2019.
- [22] S. Wager and S. Athey. Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests. *Journal of the American Statistical Association*, 113(523) :1228–1242, 2018.

- [23] D. J. Stekhoven and P. Bühlmann. Missforest—non-parametric missing value imputation for mixed-type data. *Bioinformatics*, 28(1) :112–118, 2012.
- [24] M. J. Azur, E. A. Stuart, C. Frangakis, and P. J. Leaf. Multiple imputation by chained equations : what is it and how does it work? *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 20(1) :40–49, 2011.
- [25] J. W. Taylor. A quantile regression neural network approach to estimating the conditional density of multiperiod returns. *Journal of Forecasting*, 19(4) :299–311, 2000.
- [26] A. N. Angelopoulos and S. Bates. A gentle introduction to conformal prediction and distribution-free uncertainty quantification. *arXiv preprint arXiv :2107.07511*, 2021.
- [27] J. M. García-Ruiz, J. I. López-Moreno, S. M. Vicente-Serrano, T. Lasanta, and S. Beguería. Mediterranean water resources, soils, and drought : A review. *Catena*, 87(1) :14–21, 2011.
- [28] R. Lal. *Restoring Soil Quality to Mitigate Soil Degradation*. CRC Press, 2015.
- [29] B. D. Soane, B. C. Ball, J. Arvidsson, G. Basch, F. Moreno, and J. Roger-Estrade. No-till in northern, western and south-western europe : A review of problems and opportunities. *Soil & Tillage Research*, 118 :66–87, 2012.
- [30] M. Debolini et al. Conservation agriculture in mediterranean environments : challenges and opportunities. *Agronomy for Sustainable Development*, 42 :98, 2022. Compléter auteurs si besoin.
- [31] S. M. Brouder and H. Gomez-Macpherson. The impact of conservation agriculture on smallholder agricultural yields : a scoping review of the evidence. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 187 :11–32, 2014.
- [32] H. Blanco-Canqui and S. Ruis. No-tillage and soil physical environment. *Soil and Tillage Research*, 149 :1–13, 2015. Ou autre synthèse sur services des couverts; á adapter si besoin.
- [33] C. Poeplau and A. Don. Carbon sequestration in agricultural soils via cultivation of cover crops : A meta-analysis. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 200 :33–41, 2015.
- [34] P. E. Fixen. Nutrient budgets in integrated nutrient management. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, 175(3) :401–407, 2012.
- [35] L. K. Tiemann, A. S. Grandy, E. E. Atkinson, E. Marin-Spiotta, and M. D. McDaniel. Crop rotational diversity enhances belowground communities and functions in an agroecosystem. *Ecological Applications*, 25(6) :1989–2005, 2015.
- [36] Y. Zhang et al. Long-term climate data integration for soil modelling. *Climate*, 11(8) :142, 2023.

- [37] M. A. Bolinder, H. H. Janzen, E. G. Gregorich, D. A. Angers, and A. J. VandenBygaart. An approach for estimating net primary productivity and annual carbon inputs to soil for common agricultural crops in Canada. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 118(1-4) :29–42, 2007.
- [38] H. Poorter and O. Nagel. The role of biomass allocation in the growth response of plants to different levels of light, CO₂, nutrients and water : a quantitative review. *Australian Journal of Plant Physiology*, 27 :595–607, 2000.
- [39] M. Ahmadi et al. Carbon input coefficients for major crops : a meta-analysis. *Agricultural Systems*, 2025. in press.
- [40] J. Six, R. T. Conant, E. A. Paul, and K. Paustian. Stabilization mechanisms of soil organic matter : Implications for C-saturation of soils. *Plant and Soil*, 241 :155–176, 2002.
- [41] M. Francesca Cotrufo, Matthew D. Wallenstein, Claudia M. Boot, Karolien Deneff, and Eldor A. Paul. The microbial efficiency–matrix stabilization (MEMS) framework integrates plant litter decomposition with soil organic matter stabilization : Do labile plant inputs form stable soil organic matter? *Global Change Biology*, 19(4) :988–995, 2013.
- [42] J. M. Prout, B. G. Rawlins, B. P. Marchant, et al. Changes in organic carbon to clay ratios in different soils and land uses in England and Wales over time. *Soil Use and Management*, 38(4) :1167–1182, 2022.
- [43] P. Loveland and J. Webb. Is there a critical level of organic matter in the agricultural soils of temperate regions? a review. *Soil & Tillage Research*, 70(1) :1–18, 2003.
- [44] A. R. Dexter, G. Richard, D. Arrouays, E. A. Czyż, C. Jolivet, and O. Duval. Complexed organic matter controls soil physical properties. *Geoderma*, 144(3–4) :620–627, 2008.
- [45] A. Mocanu et al. Validation of SOC/clay ratio thresholds as indicators of soil structural vulnerability in Romanian agricultural soils, 2025. Manuscript accepted, *Soil Use and Management* (in press).
- [46] D. S. Jenkinson and J. N. Ladd. Microbial biomass in soil : measurement and turnover. In E. A. Paul and J. N. Ladd, editors, *Soil Biochemistry*, volume 5, pages 415–471. Marcel Dekker, New York, 1981.
- [47] G. P. Sparling. Ratio of microbial biomass carbon to soil organic carbon as a sensitive indicator of changes in soil organic matter. *Australian Journal of Soil Research*, 30(2) :195–207, 1992.
- [48] E. D. Vance, P. C. Brookes, and D. S. Jenkinson. An extraction method for measuring soil microbial biomass C. *Soil Biology and Biochemistry*, 19(6) :703–707, 1987.

- [49] Z. M. Solaiman, P. Marschner, D. Wang, and Z. Rengel. Growth and rhizosphere microbial communities of wheat and canola in response to nitrogen, phosphorus and potassium fertilisation. *Soil Biology and Biochemistry*, 39(1) :70–79, 2007.
- [50] R. Francaviglia, M. Almagro, and J. L. Vicente-Vicente. Conservation agriculture and soil organic carbon : Principles, processes, practices and policy options. *Soil Systems*, 7(1) :17, 2023.
- [51] Z. I. Ziche et al. Unveiling the opportunities of unexplored use of cover crops. *Sustainability*, 16(17) :7362, 2024.
- [52] J. Hassink. The capacity of soils to preserve organic matter and the relation with soil texture and organic matter input. *Plant and Soil*, 191 :77–87, 1997.
- [53] A. Chlingaryan, S. Sukkarieh, and B. Whelan. Machine learning approaches for crop yield prediction : review and analysis. *Computers and Electronics in Agriculture*, 151 :61–69, 2018.
- [54] Y. Su, B. Gabrielle, and D. Makowski. Performances of machine learning algorithms in predicting soil properties with remote sensing. *European Journal of Agronomy*, 134 :126473, 2022.
- [55] O. Abdul-Azeez et al. Machine learning models for predicting soil carbon stocks in heterogeneous agroecosystems. *Geoderma*, 2024. in press.
- [56] S. Lundberg and S.-I. Lee. A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30 :4765–4774, 2017.
- [57] Susan Athey and Guido Imbens. Recursive partitioning for heterogeneous causal effects. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(27) :7353–7360, 2016.
- [58] Sören R Künzel, Jasjeet S Sekhon, Peter J Bickel, and Bin Yu. Metalearners for estimating heterogeneous treatment effects using machine learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(10) :4156–4165, 2019.
- [59] N. Middleton, L. Stringer, A. Goudie, and D. Thomas. The forgotten billion : MDG achievement in the drylands. Technical report, UNDP/UNCCD, 2011.
- [60] FAO. *Land Resource Potential and Constraints at Regional and Country Levels*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2000.
- [61] J. Lehmann, D. A. Bossio, I. Kögel-Knabner, and M. C. Rillig. The concept and future prospects of soil health. *Nature*, 583 :505–513, 2020.
- [62] UNEP. World atlas of desertification (1st ed.), 1992. Définition de l'indice d'aridité (AI).

- [63] C. Feeney, G. Tóth, C. Ballabio, T. Hengl, and E. Lugato. Ecodatacube : a harmonized geospatial database integrating soil, land cover and climate information for europe. *Scientific Data*, 11 :123, 2024.
- [64] Tianqi Chen and Carlos Guestrin. Xgboost : A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 785–794, 2016.
- [65] N. R. Haddaway, K. Hedlund, L. E. Jackson, et al. How does tillage intensity affect soil organic carbon ? a systematic review. *Environmental Evidence*, 6 :30, 2017.
- [66] S. M. Ogle, C. Alsaker, J. Baldock, et al. Climate and soil characteristics determine where no-till management can store carbon in soils and mitigate greenhouse gas emissions. *Scientific Reports*, 9 :11665, 2019.
- [67] C. M. Pittelkow, X. Liang, B. A. Linquist, et al. Productivity limits and potentials of the principles of conservation agriculture. *Nature*, 517 :365–368, 2015.
- [68] C. Poeplau and A. Don. Carbon sequestration in agricultural soils via cultivation of cover crops : A meta-analysis. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 200 :33–41, 2015.
- [69] J. Jian, X. Du, M. S. Reiter, and R. D. Stewart. A meta-analysis of global cropland soil carbon changes due to cover cropping. *Soil Biology and Biochemistry*, 143 :107735, 2020.
- [70] D. R. Joshi, D. E. Clay, S. Clay, et al. A global meta-analysis of cover crop response on soil carbon storage within a corn production system. *Agronomy Journal*, 115(6) :e21340, 2023.
- [71] J. Álvaro-Fuentes, D. Moret, J. L. Arrúe, and M. V. López. Soil aggregation and soil organic carbon stabilization under no-tillage : Field evidence from mediterranean dryland. *Soil Science Society of America Journal*, 73(5) :1519–1529, 2009.
- [72] R. Mrabet. Conservation agriculture in dry areas of morocco. *Field Crops Research*, 132 :84–94, 2012.
- [73] J. Hassink. The capacity of soils to preserve organic matter and the relation with soil texture and organic matter input. *Plant and Soil*, 191(1) :77–87, 1997.
- [74] T. S. Breure, K. Georgiou, J. Six, et al. Revisiting the soil carbon saturation concept to inform a risk index in european agricultural soils. *Nature Communications*, 16(1) :2538, 2025.
- [75] A. R. Dexter, G. Richard, D. Arrouays, et al. Complexed organic matter controls soil physical properties. *Geoderma*, 144(3-4) :620–627, 2008.

- [76] A. Johannes, G. E. Schaumann, A. V. Smagin, L. W. de Jonge, T. Müller, and C. Müller. Optimal organic carbon values for soil structure quality of arable soils : Does clay content matter? *Geoderma*, 302 :14–21, 2017.
- [77] E. Rabot, P. Schjønning, F. A. Tøgersen, et al. Relevance of the organic carbon to clay ratio as a national soil health indicator. *Geoderma*, 442 :116780, 2024.
- [78] R. Mäkipää, L. Menichetti, E. Martínez-García, T. Törmänen, and A. Lehtonen. Is the organic carbon-to-clay ratio a reliable indicator of soil structure vulnerability? *Geoderma*, 2024. In press; PII : S0016-7061(24)00091-0.
- [79] N. Begill, A. Don, and C. Poepflau. No detectable upper limit of mineral-associated organic carbon in temperate agricultural soils. *Global Change Biology*, pages 1–8, 2023. March.
- [80] X. Xu, P. E. Thornton, and W. M. Post. A global analysis of soil microbial biomass carbon, nitrogen and phosphorus in terrestrial ecosystems. *Global Ecology and Biogeography*, 22(6) :737–749, 2013.